

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (UCS)
ÁREA DO CONHECIMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
CURSO DE BIBLIOTECONOMIA

LUCAS GEORGE WENDT

**RELATÓRIO DE ESTÁGIO NO SISTEMA DE BIBLIOTECAS (SiBUCS)
DA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (UCS)**

CAXIAS DO SUL/RS

2020

LUCAS GEORGE WENDT

**RELATÓRIO DE ESTÁGIO NO SISTEMA DE BIBLIOTECAS (SiBUCS)
DA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (UCS)**

Relatório final de estágio curricular obrigatório apresentado como requisito parcial para obtenção de aprovação na disciplina BIB8024 - Estágio II em Biblioteconomia da Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Orientador: Prof.^a Ma. Luciana Kramer Pereira Müller (CRB-10/2022).

Supervisor(a): Bib. Michele Marques Baptista (CRB 10/1633).

CAXIAS DO SUL/RS

2020

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Nome do aluno: Lucas George Wendt.

Período/ano: 2020/4.

Nome da empresa e área de realização do estágio: Sistema de Bibliotecas/Universidade de Caxias do Sul.

Endereço completo da empresa e telefone: Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130/CEP 95070-560/Caxias do Sul/RS. Fone: (54) 99931-3441 ou (54) 3218-2145.

Nome do supervisor de estágio: Michele Marques Baptista (CRB10/1633).

Período de realização do estágio: agosto a novembro de 2020.

Carga horária diária e total: de segundas-feiras a sextas-feiras, das 18h às 21h. Carga horária diária de 3h, semanal de 15h.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Exterior da Biblioteca de Bento Gonçalves.....	13
Figura 2 - Interior da Biblioteca de Bento Gonçalves.....	14
Figura 3 - Interior da Biblioteca de Canela.....	14
Figura 4 - Interior da Biblioteca de Farroupilha.....	15
Figura 5 - Interior da Biblioteca de Guaporé.....	15
Figura 6 - Interior da Biblioteca de Nova Prata.....	16
Figura 7 - Interior da Biblioteca de São Sebastião do Caí.....	16
Figura 8 - Interior da Biblioteca de Vacaria.....	17
Figura 9 - Interior da Biblioteca do Campus 8, em Caxias do Sul.....	17
Figura 10 - Interior da Biblioteca do Programa UCS Línguas Estrangeiras, em Caxias do Sul.....	18
Figura 11 - Entrada da BICE no campus sede da UCS, em Caxias do Sul.....	19
Figura 12 - Interior da BICE no campus sede da UCS, em Caxias do Sul.....	19
Figura 13 - Setor de Periódicos da BICE no campus sede da UCS, em Caxias do Sul.....	20
Figura 14 - Setor de Obras Raras da BICE no campus sede da UCS, em Caxias do Sul.....	20

LISTA DE TABELAS

Quadro 1 - Objeto 1.....	34
Quadro 2 - Análise comparativa da obra HOBBSAWM, E. J. A era dos extremos: o breve século XX, 1914-1991.....	36
Quadro 3 - Objeto 2.....	37
Quadro 4 - Análise comparativa da obra HARARI, Yuval N. Sapiens: uma breve história da humanidade.....	38
Quadro 5 - Objeto 3.....	39
Quadro 6 - Análise comparativa da obra DAWKINS, Richard. A grande história da evolução: na trilha dos nossos ancestrais.....	40
Quadro 7 - Objeto 4.....	41
Quadro 8 - Análise comparativa da obra BLAINEY, Geoffrey. Uma breve história do cristianismo.....	43
Quadro 9 - Objeto 5.....	43
Quadro 10 - Análise comparativa da obra CHALTON, Nicola. A história da ciência para quem tem pressa.....	45
Quadro 11 - Objeto 6.....	46
Quadro 12 - Análise comparativa da obra BIBLOS: revista do Departamento de Biblioteconomia e História.....	47
Quadro 13 - Objeto 7.....	48
Quadro 14 - Análise comparativa da obra PERSPECTIVAS EM CIENCIA DA INFORMACAO.....	50
Quadro 15 - Objeto 8.....	51
Quadro 16 - Análise comparativa da obra GRISHAM, John. A câmara de gás.....	52
Quadro 17 - Objeto 9.....	53
Quadro 18 - Análise comparativa da obra LOBATO, Monteiro. Cidades mortas.....	54
Quadro 19 - Objeto 10.....	55
Quadro 20 - Análise comparativa da obra STEEL, Danielle. Cinco dias em Paris.....	56

LISTA DE SIGLAS

AACR2 - Anglo-American Cataloguing Rules 2nd Edition
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem
BDTD - Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
BICE - Biblioteca Central
BN - Biblioteca Nacional
BV - Biblioteca Virtual
BVU - Biblioteca Universitária Virtual
CDD - Classificação Decimal Dewey
CDU - Classificação Decimal Universal
Cetec - Centro Tecnológico Universidade de Caxias do Sul
Cetel - Centro de Teledifusão Educativa de Caxias do Sul
CFB - Conselho Federal de Biblioteconomia
CRB - Conselho Regional de Biblioteconomia
DECS - Descritores em Ciências da Saúde
EducS - Editora da UCS
Fucs - Fundação Universidade de Caxias do Sul
FURG - Universidade Federal de Rio Grande
HG - Hospital Geral
IES - Instituição de Ensino Superior
LC - Library of Congress
MEC - Ministério da Educação
NBR - Normas Brasileiras
OPAC - Online Public Access Catalogue
PPGEdu - Programa de Pós-Graduação em Educação
Prac - Pró-Reitoria Acadêmica
PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
RDA - Recurso: Descrição e Acesso
RI - Repositório institucional
SiB - Sistema de Bibliotecas
SiBUCS - Sistema de Bibliotecas da UCS

TCC - Trabalhos de Conclusão de Curso

UCS - Universidade de Caxias do Sul

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

UFU - Universidade Federal de Uberlândia

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
2 AMBIENTE INFORMACIONAL	10
2.1 HISTÓRICO	11
2.2 MISSÃO	12
2.3 OBJETIVOS	12
2.4 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	12
2.5 ORGANIZAÇÃO ESPACIAL	13
2.6 ACERVO	18
2.7 USUÁRIOS	20
2.8 SERVIÇOS	22
2.9 CIRCULAÇÃO	23
2.10 NÚMEROS GERAIS COMPARADOS ENTRE 2017 E 2018	23
3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESTAGIÁRIO	25
3.1 A BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA NA CONTEMPORANEIDADE	25
3.2 PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES OFERECIDAS PELO SIBUCS E OUTRAS UNIDADES DE INFORMAÇÃO	26
3.2.1 Capacitação da BICE/UCS sobre normalização	26
3.2.2 Capacitação da UFRGS sobre o Zotero - Parte I	27
3.2.3 Capacitação da Ufgrs sobre o Zotero - Parte II	28
3.2.4 Capacitação sobre elaboração de artigos científicos	28
3.3 ESTUDOS SOBRE A ESTRUTURA DO SIBUCS	30
3.4 CONFERÊNCIAS COM PROFISSIONAIS ATUANTES EM BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS	31
3.5 PRÁTICAS DE PROCESSAMENTO TÉCNICO COMPARADO	34
3.6 CONFERÊNCIAS COM BIBLIOTECÁRIOS DO SIBUCS	57
3.6.1 Roda de conversa sobre atendimento	57
3.6.2 Roda de conversa sobre gestão	58
3.6.3 Roda de conversa sobre processamento técnico	60
3.6.4 Roda de conversa sobre restauração	62
3.6.5 Roda de conversa sobre aquisição	63
3.7 ELABORAÇÃO DE SERVIÇO A SER OFERTADO PELO SIBUCS	64
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS	67
REFERÊNCIAS	68

1 INTRODUÇÃO

Este é um relatório de estágio realizado no curso de bacharelado em Biblioteconomia da Universidade de Caxias do Sul (UCS) como parte dos créditos para a obtenção do título de bacharel em Biblioteconomia. As atividades foram desenvolvidas virtualmente nos meses de agosto a novembro de 2020 no Sistema de Bibliotecas (SiB) da UCS, entidade de ensino, pesquisa e extensão mantida pela Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs) (FUCS, 2020).

O SiBUCS serve a todas as mantidas da Fundação, com destaque para a Universidade de Caxias do Sul. Além da Universidade, o sistema apoia em informação o Hospital Geral (HG), Centro Tecnológico Universidade de Caxias do Sul (Cetec) e o Centro de Teledifusão Educativa de Caxias do Sul (Cetel).

Neste relatório, adota-se como padrão a referência ao SiB como sendo um dos órgãos suplementares da UCS, a Universidade, e o fato se dá pela ampla associação do Sistema de Bibliotecas às dinâmicas da Universidade. Na Universidade é à Pró-Reitoria Acadêmica (Prac), em última instância, a quem cabem as decisões referentes ao SiB.

A Biblioteca Central (BICE), fundada em 1970, é o órgão que dá origem ao SiB. Está situada no campus universitário da UCS em Caxias. É um espaço por onde circulam, conforme informações do site institucional, cerca de 2 mil pessoas por dia (UCS, 2020c).

O estágio curricular aconteceu de maneira adaptada, uma vez que as medidas de biossegurança necessárias para a prevenção da Covid-19, causador da pandemia que o mundo viveu em 2020, impediram a presencialidade durante o estágio curricular. As atividades foram realizadas com a supervisão técnica da bibliotecária gestora do SiBUCS Michele Marques Baptista (CRB10/1633), também docente do curso de Biblioteconomia da UCS, e orientação acadêmica da docente Luciana Kramer Pereira Müller (CRB-10/2022).

As atividades que compõem este estágio e, por consequência, o ciclo formativo do estudante buscam oferecer espaço para reflexão acerca das práticas biblioteconômicas no contexto da biblioteca universitária.

Conforme conceituação adotada por Gil (2007) para explicar diferentes metodologias de pesquisa na área das ciências sociais, este relatório apresenta uma abordagem qualitativa do SiBUCS, com objetivo de descrever o Sistema. Para isso os procedimentos adotados incluem pesquisa bibliográfica, documental e de campo.

No Brasil, Leis da República (Lei nº 7.504 de 02 de junho de 1986, Lei nº 4.084 de 30 de junho de 1962 e Lei nº 9.674 de 25 de junho de 1998) e Resoluções do Conselho Federal de

Biblioteconomia (CFB) (Resolução nº 152, de 06 de março de 1976 e Resolução nº 42, de 11 de janeiro de 2002) estabelecem as condições para a diplomação e a atuação de bibliotecários. A previsão de atividades de estágio, que acrescentam prática às grades curriculares dos cursos de bacharelados e técnicos é, desta forma, prerrogativa legal.

2 AMBIENTE INFORMACIONAL

A Biblioteca da UCS é um órgão suplementar amplo. As unidades de informação integram um Sistema de Bibliotecas (SiB). Composta por diferentes 12 espaços, geograficamente localizados nas cidades onde a UCS tem unidades, a gestão de todo o ecossistema é responsabilidade da Biblioteca Central (BICE), situada na sede da Universidade, em Caxias do Sul. Uma 12ª unidade de informação, em Torres, estava em desenvolvimento ao longo do período de realização deste estágio curricular.

Destaca-se que, em Caxias do Sul, estão localizadas três bibliotecas: no Campus 8, foram do campus sede, e no Hospital Geral e no Programa UCS Línguas Estrangeiras, próximas à BICE. Os bibliotecários, muito embora estejam situados em Caxias, executam um programa de visitas orientadas, mensais, às bibliotecas setoriais para acompanhar e orientar o funcionamento de cada espaço, onde atuam auxiliares (UCS, 2020h).

Conforme os dados dispostos no site institucional (UCS, 2020b) o acervo é composto por mais de 830 mil livros físicos, cerca de 13 mil ebooks, 10 mil periódicos e 2,7 mil teses e dissertações. O SiBUCS já teve mais de 1 milhão de volumes no acervo físico. Em 2020 a Biblioteca Central completou 50 anos de atividades como a maior biblioteca da Serra do Rio Grande do Sul. Embora não seja possível encontrar referências para o fato, alega-se que o Sistema de Bibliotecas da UCS também esteja posicionado entre os maiores da América Latina. Os números da UCS, instituição à qual o SiBUCS serve principalmente, dão conta de ilustrar a dimensão da demanda que as bibliotecas do Sistema podem ter tido no ápice de sua atividade. Em reportagem da Revista UCS, de 2014, encontra-se uma citação fazendo referência ao número total de alunos que a Universidade teve, em seu auge: 37 mil estudantes matriculados em cursos de graduação, pós-graduação e atividades de extensão. Além dos discentes, os docentes e os funcionários técnico-administrativos somam outras 2 mil pessoas. Facilmente o total de potenciais usuários diretos, excetuando-se a comunidade regional, bate as 40 mil pessoas (UCS, 2014).

A atuação e o conjunto de serviços oferecidos pela biblioteca é regido por um coletivo de diretrizes e procedimentos, listados no site do SiBUCS (UCS, 2020h). São eles: a) Regulamento do Sistema de Bibliotecas; b) Guia Prático do Sistema de Bibliotecas - Durante o distanciamento social; c) Política de Atendimento através do Serviço de WhatsApp; d) Política do Serviço de Delivery de Livros da Biblioteca Central; e) Política de Desenvolvimento de Coleções do Sistema de Bibliotecas da UCS e f) Regulamento de acesso dos egressos ao Sistema de Bibliotecas (UCS, 2020h).

2.1 HISTÓRICO

A Biblioteca Central da UCS foi criada em 4 de maio de 1970, com a reunião do acervo das bibliotecas dos departamentos e escolas da UCS que, anteriormente, foram instituições independentes que deram origem à Universidade de Caxias do Sul. O material advindo do Instituto de Belas Artes, do Departamento de Ciências Jurídicas, do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, da Escola de Enfermagem e do Departamento de Economia foi somado (UCS, 2020h).

Desde então, a Biblioteca da UCS apoia a educação na região da Serra. No início as atividades eram realizadas no Prédio do Campus 2 (atual Bloco A do campus sede da UCS). O acervo era estimado em 23 mil volumes. A transposição das atividades para o Bloco F, em 1978, permitiu a ampliação do acervo para quase 50 mil volumes. Também foram contratados mais profissionais, entre eles bibliotecários, conforme reporta o site da UCS. Em 1985 houve uma nova mudança, desta vez para um prédio próprio para a Biblioteca, onde ela está ainda hoje, 35 anos depois. O acervo era de cerca de 73 mil itens (UCS, 2020a).

Na década de 1990 aconteceu um intenso processo de regionalização do Ensino Superior na Serra por meio da UCS, fato que levou a Universidade a expandir seus serviços e, por consequência, a biblioteca também. Com a abertura de dezenas de novos cursos em novas cidades, outras unidades de informação foram necessárias para dar conta de atender a crescente comunidade universitária. Assim, em 1993 foi instituído o Sistema de Bibliotecas que, a partir da cidade universitária, em Caxias do Sul, geriria outras unidades de informação a partir da lógica de regionalização da Universidade (UCS, 2020c).

Destacam-se, ainda, outros fatos notáveis da história do SiBUCS. Em 1998 houve o início do processo de informatização do acervo da biblioteca, com a utilização do Pergamum. Em 1999 aconteceu a aquisição de 70 computadores para acessos dos usuários. Em 2002 aconteceu a implantação do serviço de renovação dos empréstimos e reservas pela internet. Em 2004 é criada a Sala para Portadores de Necessidades Especiais. Em 2008 foram instalados elevadores para promover a acessibilidade (UCS, 2020c).

Atualmente a UCS tem, conforme dados de seu site atualizados em outubro de 2020 (UCS, 2020h), 85 diferentes opções de cursos de graduação, 18 programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) e 70 cursos de pós-graduação lato sensu (especialização). São dezenas de Núcleos de Pesquisa, Núcleos de Inovação e Desenvolvimento, Grupos e Linhas de Pesquisa e cerca de 800 docentes contratados. Todo este ecossistema demanda informações qualificadas e uma ampla estrutura de bibliotecas para promover o ensino, a pesquisa e a

extensão universitária. O número atual total de estudantes da UCS não foi localizado, mesmo após intensa busca em diferentes fontes.

2.2 MISSÃO

O regulamento do SiBUCS descreve a missão do sistema de bibliotecas no artigo 5º: “a missão do SiBUCS é apoiar a Universidade de Caxias do Sul nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como promover e difundir o acesso à informação à comunidade acadêmica” (BAPTISTA, 2016, p. 4)

A partir do que preconiza a missão do SiBUCS identifica-se como desafiador o contexto de atuação do Sistema, que serve a uma ampla comunidade usuária, espalhada por dezenas de municípios do Rio Grande do Sul. A estrutura descentralizada com gestão centralizada, neste contexto, significa ter recursos humanos e estruturais preparados para o trabalho de suporte ao ensino, à pesquisa e à extensão de uma das maiores organizações do Sul do Brasil.

2.3 OBJETIVOS

A Biblioteca, até o momento da realização deste estágio, não desenvolveu objetivos gerais nem específicos. Destaca-se, no entanto, que, por estar inserida em uma Instituição de Ensino Superior (IES), apoia as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade.

2.4 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

O SiBUCS tem a Biblioteca Central como o seu órgão de gerência. Na BICE, no campus sede da UCS, o SiBUCS é organizado nas seguintes áreas (UCS, 2020e):

- Coordenação Administrativa do Sistema de Bibliotecas
- Setor de Atendimento do Sistema de Bibliotecas
- Setor de Processamento Técnico do Sistema de Bibliotecas
- Setor de Aquisição e Periódicos do Sistema de Bibliotecas

As seções de obras raras, coleções especiais, área de comunicação e marketing e restauração consideradas subsetores vinculados aos setores descritos acima.

Ressalta-se que cada bibliotecário diplomado atuante na BICE tem sob sua responsabilidade uma outra unidade de informação do Sistema.

2.5 ORGANIZAÇÃO ESPACIAL

São bibliotecas. A Biblioteca Central, de Caxias do Sul, no campus sede da UCS é a maior. Tem 4.532 m² de área construída. Também no município estão a Biblioteca do Campus 8, a Biblioteca do Hospital Geral e a Biblioteca do Programa UCS Línguas Estrangeiras, as duas últimas, assim como a BICE, na sede da UCS.

Em Bento Gonçalves está a Biblioteca do Campus Universitário da Região dos Vinhedos. Em Vacaria a Biblioteca do Campus Universitário de Vacaria. Em Canela a Biblioteca do Campus Universitário da Região das Hortênsias. Na cidade de Farroupilha fica a Biblioteca do Campus Universitário de Farroupilha (UCS, 2020b).

No município de Guaporé está a Biblioteca do Campus Universitário de Guaporé. Nova Prata, por sua vez, tem a Biblioteca do Campus Universitário de Nova Prata. São Sebastião do Caí, da mesma forma, tem a Biblioteca do Campus Universitário Vale do Caí. E, por fim, em Torres será inaugurada a Biblioteca das futuras instalações da UCS no litoral. Não foram encontrados dados sobre o mobiliário, os equipamentos, os recursos de segurança e a climatização para as bibliotecas do Sistema.

Na sequência são apresentadas imagens das bibliotecas setoriais. Não foram encontradas imagens para a futura biblioteca da UCS em Torres e para a biblioteca do Hospital Geral do campus da UCS em Caxias.

Figura 1 - Exterior da Biblioteca de Bento Gonçalves

Fonte: UCS (2020b).

Figura 2 - Interior da Biblioteca de Bento Gonçalves

Fonte: UCS (2020b).

Figura 3 - Interior da Biblioteca de Canela

Fonte: UCS (2020b).

Figura 4 - Interior da Biblioteca de Farroupilha

Fonte: UCS (2020b).

Figura 5 - Interior da Biblioteca de Guaporé

Fonte: UCS (2020b).

Figura 6 - Interior da Biblioteca de Nova Prata

Fonte: UCS (2020b).

Figura 7 - Interior da Biblioteca de São Sebastião do Caí

Fonte: UCS (2020b).

Figura 8 - Interior da Biblioteca de Vacaria

Fonte: UCS (2020b).

Figura 9 - Interior da Biblioteca do Campus 8, em Caxias do Sul

Fonte: UCS (2020b).

Figura 10 - Interior da Biblioteca do Programa UCS Línguas Estrangeiras, em Caxias do Sul

Fonte: UCS (2020b).

2.6 ACERVO

Dados do Balanço Social de 2016 da Fucs (FUCS, 2016), o mais recente disponível online, demonstram o tamanho da Biblioteca. Eram disponibilizados, naquele momento, 290.347 títulos (entre físicos e ebooks), com 580.641 exemplares. Os multimeios eram 22.530 títulos e 35.447 exemplares. Os periódicos, 10.306 títulos e 434.598 exemplares. A soma dos títulos era 323.183, a dos exemplares 1.050.686. Atualmente, dados veiculados em uma reportagem no site da UCS e na página inicial da biblioteca informam haver 830 mil livros, 13 mil e-books, 10 mil periódicos e 2,7 mil teses e dissertações no SiBUCS (UCS, 2020d).

O acervo é amplo e reúne materiais em todas as áreas do conhecimento. Os itens que podem ser recebidos pelo SiBUCS são monografias, que incluem os tipos de obra: a) livro; b) monografia de Pós-Graduação; c) dissertação; d) tese; e) norma técnica e f) livro raro. Os multimeios incluem: a) cartão postal; b) fotografia; c) cartaz; d) jogo; e) kit. reprodução de arte; f) disco de vinil; g) atlas; h) DVD; i) CD de áudio; j) fita de vídeo; k) mapa; l) CD-ROM; m) slide; n) fita cassete e o) disquete. Os periódicos podem ser: a) periódico, b) base de dados e c) periódico raro.

Figura 11 - Entrada da BICE no campus sede da UCS, em Caxias do Sul

Fonte: UCS (2020b).

Figura 12 - Interior da BICE no campus sede da UCS, em Caxias do Sul

Fonte: UCS (2020b).

Figura 13 - Setor de Periódicos da BICE no campus sede da UCS, em Caxias do Sul

Fonte: UCS (2020b).

Figura 14 - Setor de Obras Raras da BICE no campus sede da UCS, em Caxias do Sul

Fonte: UCS (2020b).

2.7 USUÁRIOS

Conforme o regulamento¹ do SiBUCS são considerados usuários do Sistema:

¹ https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/regulamento-bice_2.pdf

Art. 12. São considerados usuários das bibliotecas:

I – os docentes da UCS;

II – o pessoal técnico-administrativo;

III – os alunos da UCS e do Cetec;

IV – os membros da comunidade local e regional, através de convênios ou contratos;

V – outros membros designados pela reitoria (BAPTISTA, 2016, p. 6)

Baptista e Gonçalves (2018) realizaram um estudo sobre os usuários do SiBUCS. Nesta subseção serão revelados os dados do estudo. As autoras obtiveram 949 respostas ao formulário aplicado com o objetivo de conhecer a comunidade usuária do Sistema de Bibliotecas da UCS. Após a tabulação dos dados, o material foi publicado como artigo científico no periódico *Bibliotecas Universitárias: pesquisas, experiências e perspectivas*, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A pesquisa permite associar a principal faixa etária de usuários ao contexto universitário no qual o SiBUCS está situado, uma vez que “[...] 53,5% [dos usuários] encontram-se na faixa dos 19 a 25 anos. Dessa maneira, fica claro que os frequentadores da biblioteca são usuários jovens, seguidos de 24,2% de usuários entre os 26 e 35 anos” (Baptista e Gonçalves, 2018, p. 6).

O estudo das autoras permite, também, associar as maiores parcelas de usuários aos cursos de Direito, Administração de Empresas, Ciências Contábeis e Arquitetura e Urbanismo, provavelmente os maiores cursos da UCS no período. Dos 949 respondentes, 799 afirmam ser estudantes de graduação (83,8%). O campus sede da UCS, e por consequência, a BICE é a principal unidade de informação do SiBUCS frequentada. A pergunta correspondente teve a BICE como resposta para 586 pessoas (62%).

Em relação à frequência, 42,3% dos respondentes revelam visitar a biblioteca semanalmente. Pelo menos uma vez por mês é a opção escolhida por outros 34,5%. Desta forma o uso de alguma das bibliotecas do Sistema é feito por 76,8% dos usuários respondentes com relativa frequência.

“Noite” e “Vespertino” são as respostas destaques na pergunta sobre o turno preferido. Respectivamente as opções tiveram 553 e 262 respostas. Mais de 80% dos respondentes afirmam conhecer os serviços das bibliotecas na pergunta sobre o tema. O percentual de 83% dos respondentes também revela conhecer o site do SiBUCS, sendo esta a principal ferramenta de comunicação apontada pela pesquisa.

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é a principal forma de acesso ao SiBUCS. Alegam ter conhecimento dos serviços da Biblioteca da UCS por meio do AVA 92,6% dos

respondentes. Baptista e Gonçalves (2018) destacam que mais de 70% dos respondentes escolheram a consulta on-line ao catálogo e o acesso aos e-books como os serviços mais utilizados. Outros 46,5% utilizam o acesso às bases de dados. O fato confirma a pesquisa on-line com o principal serviço. Dos serviços listados na pesquisa que questionava quais eram os serviços mais importantes, 71,7% destacou o acesso à consulta ao catálogo online com o principal.

A pesquisa também revelou a Minha Biblioteca (83%) como sendo a mais conhecida pelos usuários, seguida da base Biblioteca Universitária Virtual (BVU) (60%). Cerca de 70% também afirma que, quando busca por um material no SiBUCS, ele está disponível. As autoras concluem que, por meio do estudo apresentado, as bibliotecas da UCS puderam verificar as reais necessidades informacionais dos usuários para poderem estabelecer a qualidade de informação disponível, melhorando o sistema, descartando ou atualizando os serviços disponíveis. Ficou evidente, também, que, para promover uma política que desenvolva as diretrizes de uma biblioteca é necessário conhecer o usuário e a comunidade a que a biblioteca serve (BAPTISTA; GONÇALVES, 2018).

De modo geral, a pesquisa confirma a maior circulação e acesso de usuários universitários à Biblioteca Central, no turno da noite, optando pela consulta online ao catálogo com o principal serviço do SiBUCS.

2.8 SERVIÇOS

O site do SiBUCS lista os serviços disponíveis na biblioteca (UCS, 2020g): a) catálogo on-line para pesquisa no acervo; b) empréstimo domiciliar dos materiais; c) Empréstimo de jogos, sacolas retornáveis, fones de ouvido e equipamentos; d) sistema de reservas e renovações on-line; e) e-mail de alerta sobre vencimento de prazos e renovação de empréstimo; f) empréstimo interbibliotecas - permite ao usuário o empréstimo de itens entre todas as bibliotecas do SiBUCS; g) serviço de atendimento através do WhatsApp; h) base de dados, de e-books e normas técnicas na rede da UCS ou através de acesso remoto; i) serviço de delivery de livros; j) serviço de digitalização de artigos de periódicos e capítulos de livros; k) serviço de levantamento bibliográfico - E-books; l) serviço de dúvidas Pergunte ao bibliotecário; m) capacitações online por meio do Google Meet; n) programa de visitas orientadas; o) oficinas de bases de dados; p) oficinas de normalização; q) serviço de elaboração de ficha catalográfica; e r) plano de associação para egressos.

A lista de serviços, no período da pandemia, foi adaptada, contemplando outras iniciativas necessárias à promoção do acesso dos usuários a objetos de informação num contexto adaptado. O destaque fica pela oferta do serviço de take away de livros (que, por ser mais recente, não está listado no site) e do serviço delivery de materiais. Os serviços do SiBUCS que envolvem o contato direto com o público sofreram grande impacto no período da pandemia, o que demandou criatividade e inovação da biblioteca para continuar trabalhando e atendendo satisfatoriamente (UCS, 2020g).

2.9 CIRCULAÇÃO

Foram questionados os dados para o período mais recente, 2019. Em resposta por e-mail o Sistema informa não ser possível levantar os dados.

Os dados mais recentes para a circulação encontrados, desta forma, são de 2018, postados no Blog do SiBUCS. Em 2018 foram realizados cerca de 164 mil empréstimos. Mais de 116 mil itens bibliográficos foram consultados no catálogo das bibliotecas (LAZZARI, 2018, texto digital).

Dados de 2017 também foram encontrados. Foram realizados 130 mil empréstimos de materiais no SiBUCS e mais de 54 mil materiais foram consultados. Nota-se um aumento de mais de 30 mil empréstimos entre um ano e outro (LAZZARI, 2019, texto digital).

2.10 NÚMEROS GERAIS COMPARADOS ENTRE 2017 E 2018

Também foram questionados os dados para 2019, sem possibilidade de acessá-los, no entanto. Desta forma são utilizados como comparativo os anos de 2017 e 2018 tendo como informações do blog do SiBUCS (LAZZARI, 2018; 2019). Entre oficinas sobre bases de dados, oficinas sobre normalização e visitas orientadas foram impactados mais de 2 mil alunos em 2018. Em 2017 o número de envolvidos em atividades similares superou as 3,3 mil pessoas.

Em 2018, as aquisições, que ampliam o potencial de circulação de materiais, foram 1.188 para itens bibliográficos físicos, 5.148 para exemplares de periódicos, e doações foram 1.786. O repositório institucional registrou 3.952 itens novos e os bibliotecários criaram 201 fichas catalográficas. Em 2017 foram adquiridos aproximadamente 1 mil exemplares físicos e 1,5 mil exemplares de periódicos.

Em relação às atividades de reparo e restauração envolveram 3.428 itens higienizados, 1.690 itens restaurados, 4.061 etiquetas descoladas e 109 materiais encadernados em 2018. Em 2017 foram restaurados 2.934 exemplares.

O blog do Sistema de Bibliotecas, que completou recentemente 10 anos de atividades (em 2020), teve mais de 473 mil visualizações e cerca de 320 mil visitantes em 2018. Para 2017 foram 170 mil visualizações e 120 mil visitantes, com destaque para o aumento expressivo tanto do número de *views* quanto o de visitantes.

O blog do Processo Técnico teve cerca de 40 mil visualizações e mais de 23 mil visitantes em 2018. Conforme os dados do blog do Sistema, em 2017, a página do processamento técnico alcançou 44 mil visualizações e também mais de 23 mil visitantes.

Com aumento de praticamente todos os indicadores de resultados e produtividade, identifica-se que houve mais trabalho no SiBUCS no comparativo entre um ano e outro.

3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESTAGIÁRIO

Nesta seção são apresentadas as atividades que compuseram o estágio curricular. Este estágio foi realizado de maneira extraordinária, em razão da pandemia de Covid-19. Neste sentido, as atividades foram, basicamente, a leitura de conteúdo teórico, reuniões expositivas com profissionais da BICE, participação em eventos acadêmicos da área da Biblioteconomia e prática de catalogação comparada.

3.1 A BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA NA CONTEMPORANEIDADE

A biblioteca universitária na contemporaneidade é um espaço que qualquer bibliotecário do início do século passado não teria acreditado. Nestas condições, para demonstrar as transformações das demandas dos usuários, do papel do bibliotecário e do próprio suporte da informação, o livro, são utilizados dois textos, discutidos na sequência.

O artigo “Bibliotecas universitárias como espaços de aprendizagem”, de autoria de Marcos Leandro Freitas Hubner e Ana Carolina Araújo Kuhn, centraliza a existência das bibliotecas como espaços fundamentais para promoção das ideias, inovações e circulação do conhecimento - para promoção da educação, de forma geral.

A biblioteca universitária, situada em lugares nos quais o conhecimento deve circular, atuando fortemente neste sentido, é essencial como parte das estruturas da academia. Pode-se afirmar que não há conhecimento sem a estrutura de suporte que permita ao conhecimento ser acessível e circular.

A resignificação deste tipo de espaço está em curso, o que coincide com outras resignificações, como a do papel do bibliotecário e, também, do próprio objeto livro - durante muito tempo suporte inabalável do registro, circulação e preservação do conhecimento.

Hubner e Kuhn (2017) atribuem um papel de gestor do conhecimento ao profissional bibliotecário, mas, também, de mediador da informação para o uso, tendo a biblioteca como sendo seu lócus. As bibliotecas universitárias, como espaço de aprendizagem, prestam suporte às dinâmicas que envolvem o aprender na academia. São ambientes que se configuram como dinâmicos, o que também se espera de seus profissionais, para que possam atuar com e contribuir para a circulação do conhecimento.

O texto “Livros digitais, bibliotecas e o desenvolvimento de coleções”, de Liliana Giusti Serra, é repleto de conceitos que permitem que se expanda o entendimento sobre o ecossistema das bibliotecas digitais, algo que, se distopia há 30 anos, já é realidade na contemporaneidade.

Considerando o aumento significativo que os relatórios de circulação de bibliotecas universitárias podem demonstrar destacando a expansão do acesso aos livros eletrônicos, as lógicas de circulação do conhecimento são transformadas, bem como os papéis de seus agentes. Livros eletrônicos são mudanças que significam desafios postos ao desenvolvimento de coleções, conforme Serra (2017). Dinâmicas como métricas de circulação e formas de preservação deste tipo de materiais são totalmente diferentes em comparação à materialidade física dos livros impressos.

Livros eletrônicos implicam em muito mais conhecimento acessível a qualquer tempo e em qualquer lugar conectado, a um custo: uma profusão de opções que, se ricas em diversidade, podem representar desafios para seleção da informação mais pertinente ou melhor qualificada.

3.2 PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES OFERECIDAS PELO SIBUCS E OUTRAS UNIDADES DE INFORMAÇÃO

Nesta seção são apresentados relatos sobre capacitações realizadas por bibliotecas universitárias. Evidencia-se o papel amplo que os bibliotecários têm e as responsabilidades relativas proposta de treinamentos e capacitações que visem preparar estudantes e a comunidade universitária em aspectos como a normalização de trabalhos e as competências para manuseio da informação científica, bem como sua gestão com o uso de softwares.

A biblioteca universitária se coloca como fundamental na promoção de competências informacionais e científicas, indo além do tradicional espaço de salvaguarda e registro do produto intelectual humano. Neste cenário os bibliotecários são seus agentes.

3.2.1 Capacitação da BICE/UCS sobre normalização

Na quinta-feira, dia 17 de setembro, a partir das 19h, os estudantes do grupo que está realizando o estágio acompanharam uma oficina sobre normalização ministrada para os estudantes da UCS do campus de São Sebastião do Caí. Além dos estagiários estiveram presentes vários cursos ligados ao Centro de Ciências Sociais da Instituição. O evento aconteceu por meio do Google Meet e teve duração de aproximadamente de 60 minutos.

Na ocasião a bibliotecária Márcia Servi Gonçalves (CRB 10/1500) foi responsável por ministrar uma oficina que apresentou os principais elementos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no que diz respeito aos padrões e normas para realização de

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e outros documentos científicos. Foram apresentadas as seguintes normas: NBR 14724 – Trabalho Acadêmico; NBR 10520 – Citações; NBR 6023 – Referências; NBR 6027 – Sumário; NBR 6028 – Resumo e Abstract; NBR 6024 – Numeração progressiva das seções.

Guiada pelas normas, a bibliotecária Márcia destacou a importância das padronizações para uma correta apresentação gráfica dos documentos, observando detalhes que exigem cuidado dos estudantes na hora de escrever e produzir trabalhos científicos.

A parte final da oficina foi reservada aos comentários da profissional sobre a importância das referências e citações para que sejam evitados problemas com o plágio e direitos autorais dos materiais utilizados em referências de trabalhos, especialmente os de caráter científico.

A profissional responsável pela oficina demonstrou muito zelo na hora de explicar as normas, além de um profundo conhecimento prático sobre o tema.

3.2.2 Capacitação da UFRGS sobre o Zotero - Parte I

Em duas etapas, tendo a primeira acontecido na noite de 21 de setembro, o estagiário curricular participou de capacitação sobre o gerenciador de referências Zotero. O evento foi promovido pelo Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A oficina foi ministrada pelas bibliotecárias Lílian Maciel Leão (CRB 10/1921) e Vanessa Inácio de Souza (CRB 10/1468).

A capacitação faz parte de um projeto de extensão do Sistema de Bibliotecas da UFRGS, o “Pesquisa e uso da informação sem mistérios”, por meio do qual concebeu-se o curso de extensão “Super 8” que tem como objetivo “expandir a formação acadêmica através de capacitações que desenvolvam o domínio de técnicas de pesquisa em informação na comunidade universitária” (UFRGS, 2020, texto digital). Um dos módulos, desdobrado sob a forma de oficinas, é sobre o gerenciador Zotero.

O “Super 8” (UFRGS, 2020, texto digital) busca preparar o interessado para:

- a) reconhecer o problema e a necessidade de informação para transposição de lacunas de conhecimento;
- b) buscar, identificar e selecionar as fontes de informação confiáveis e relevantes;
- c) recuperar e acessar a informação pelo domínio de técnicas de localização de fontes e formulação de expressões de busca;
- d) usar e apropriar-se da informação de modo efetivo e ético;
- e) sintetizar e produzir informações com o auxílio de gerenciadores de referências e em acordo com as normas de documentação;

- f) analisar os canais de publicação segundo parâmetros de avaliação de impacto e acesso;
- g) divulgar sua produção como estratégia de visibilidade científica;
- h) avaliar os resultados obtidos e os procedimentos adotados ao longo do processo.

Utilizar uma ferramenta como o Zotero é importante para tratar volumes amplos de referências, sendo uma ótima ferramenta para organização da biblioteca científica pessoal do estudante ou pesquisador. No caso da UFRGS o recurso tem integração com o Sabi+, o catálogo online do Sistema de Bibliotecas da universidade, o que promove ainda mais facilidade no momento de gerenciar coleções particulares por meio da ferramenta.

As bibliotecárias foram claras nas explicações da ferramenta, sendo que Lilian foi a que apresentou os recursos aos presentes. Diversas funcionalidades foram apresentadas, como a possibilidade de alimentar a biblioteca do Zotero com bases de dados e catálogos de bibliotecas, ou mesmo material do próprio computador; realizar a conexão da ferramenta com editores de textos com o Word e o LibreOffice; a integração com a nuvem e processo de importação e exportação de referências para o Zotero.

Houve interação e um espaço para perguntas e respostas, quando as bibliotecárias estiveram à disposição para responder questionamentos.

3.2.3 Capacitação da Ufrgs sobre o Zotero - Parte II

A segunda etapa da oficina aconteceu no dia seguinte, 22 de setembro, também durante a noite. Na ocasião, as bibliotecárias avançaram no conteúdo abordado anteriormente e demonstraram como usar o Zotero nos editores de texto; a vinculação das citações ao texto no editor; e como a ferramenta prepara automaticamente as referências do documento citado.

A partir disso foram explicadas algumas situações nas quais o Zotero apresenta detalhes que precisam ser observados, como, por exemplo, como editar manualmente quando acontece *apud* de um trecho ou grifo em uma citação; e como fazer quando o nome dos autores e anos de publicação coincidem.

Ao final foram abordadas situações que só acontecem no editor de LibreOffice.

3.2.4 Capacitação sobre elaboração de artigos científicos

Uma oficina de elaboração de artigos científicos também foi acompanhada pelo estagiário. O evento aconteceu em 14 de setembro pelo Youtube e foi promovido pelo projeto

de extensão "Meninas da Física", da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), voltado para divulgação e experimentação científica (UFU, 2020). Na oportunidade, o professor Alessandro de Almeida, doutor em História pela UFU, foi responsável por ministrar a atividade.

A proposta da palestra foi preparar os presentes de maneira técnica e metodologicamente para a construção de um artigo científico. Além disso, o evento também teve como objetivo o estímulo ao ingresso na pesquisa científica, o que se torna essencial para o desenvolvimento acadêmico de estudantes de graduação e para consolidação profissional de estudantes de pós-graduação.

A oficina aconteceu em duas etapas, ao longo de cerca de 2h30min. Foram dois momentos de perguntas, ao passo que a exposição do professor Alessandro de Almeida foi dividida em duas etapas. O professor relatou sua experiência e sua identificação com a pesquisa, além de comentar sobre aspectos metodológicos do fazer científico, a importância da ciência, diferentes tipos de pesquisa científica, os artigos e periódicos como espaços formais de divulgação de conteúdo científico.

Destaca-se que esta oficina não foi ministrada nem organizada por bibliotecários ou profissionais vinculados a unidades de informação - pelo contrário, foi organizada por estudantes da área das Engenharias tendo como propósito incentivar o fazer científico. Ressalta-se que este tipo de interface entre diferentes áreas de universidades abordando diferentes visões sobre as mesmas práticas e mesmos campos é muito saudável. Defende-se que as bibliotecas podem encontrar espaço neste tipo de discussão, também.

As quatro diferentes capacitações permitem perceber o quanto o profissional bibliotecário tem destaque quando o assunto é a circulação e a preservação das informações, além de que sua figura é importante para assegurar e conferir padrão aos registros de informação, por exemplo, quando parte do trabalho dele é capacitar as pessoas para que entendam a importância e a adotem as normas da ABNT.

Exige-se dos profissionais bibliotecários um amplo domínio de ferramentas práticas além de conhecimento técnico na área. Isso se reflete quando comparadas as oficinas sobre as normas da ABNT (relacionadas ao conhecimento técnico) e a capacitação sobre o Zotero (relacionadas ao conhecimento prático)

3.3 ESTUDOS SOBRE A ESTRUTURA DO SIBUCS

Análise sobre a leitura do artigo “Serviço de disseminação informacional criação do Repositório Institucional da UCS”, de autoria de Michele Marques Baptista. O artigo apresenta os resultados preliminares da instituição do repositório institucional do SiBUCS, movimento no qual a autora, enquanto coordenadora administrativa do Sistema, esteve diretamente envolvida. Os primeiros documentos depositados datam de 2014, ano em que se estima que o repositório tenha iniciado suas atividades. A leitura optativa deste estudo foi parte deste relatório tendo como objetivo ampliar o conhecimento do estagiário sobre o Sistema de Bibliotecas.

Conforme Baptista (2017), a criação de repositórios institucionais se intensificou a partir de 2002. Tendo como o fundamento o acesso aberto aos dados, os RIs ampliam a capacidade de divulgação científica das universidades e centros de pesquisa. A divulgação de trabalhos e documentos na internet de forma que estejam acessíveis a todos os usuários é uma forma de a organização contribuir para a ciência.

Baptista (2017, p. 85) elenca como objetivos do RI da UCS:

- a) disponibilizar, por meio de acesso livre, informações produzidas no âmbito da Universidade e voltadas às atividades de ensino, pesquisa e extensão;
- b) preservar e armazenar a memória da UCS;
- c) organizar, de forma sistemática e em um único local, a produção técnica e científica da UCS segundo padrões internacionais para compartilhamento de informações de rede;
- d) aumentar a visibilidade e o acesso à pesquisa técnica da UCS, em acesso aberto.

No caso do RI coordenado pelo SiBUCS estão depositados também, além da produção científica, a produção artística, acadêmica, técnica e administrativa da Universidade. Conforme dados do site do Repositório Institucional da UCS (UCS, 2020f), em dezembro de 2020, o RI contém 1.929 teses e dissertações e 2.069 TCCs. Destaca-se que o repositório ainda está em fase de implantação.

O RI da UCS foi implantado na plataforma Dspace, amplamente utilizada para criação de bancos de dados institucionais. Ao longo do relato Baptista (2017) atribuiu importância ao planejamento das etapas da implantação, bem como à criação de grupo gestor do RI, responsável pelas decisões que culminaram com a criação do RI da UCS. Multisetorial, é ao grupo que compete as decisões acerca do sistema. Entre as atribuições do grupo gestor do RI Baptista (2017, p. 92) informa diversas, das quais destacam-se as três primeiras: “a) definição da política interna e externa sobre as funções do RI-UCS; b) identificação dos tipos de

documentos e formatos para o repositório; c) permissão a todo cidadão, inclusive ao portador de deficiência, o acesso às informações e serviços por meio da internet disponíveis no RI-UCS”.

Foram estabelecidas diretrizes do RI da UCS, que orientam a criação de comunidades, subcomunidades e coleções - onde efetivamente estão os documentos incorporados ao RI. De acordo com Baptista (2017) as coleções são a) produção científica; b) trabalhos acadêmicos e técnicos; c) publicações; d) eventos UCS; e) Memória UCS; f) Arquivo Central e Histórico e recursos educacionais.

O arquivamento de documentos no RI da UCS se dá obedecendo às seguintes diretrizes publicadas por Baptista (2017, p. 96-97):

a) possuir entre seus criadores ao menos uma pessoa vinculada à Universidade; b) estarem formato digital; c) ser resultado de atividade científica, acadêmica, artística ou técnica realizada nas dependências da Universidade ou em seu nome; d) estar completo, pronto para publicação ou já ter sido publicado; e) estar categorizado como: artigo publicado em periódico científico, em sua versão publicada ou aceita para a publicação; trabalho completo ou resumo publicado em anais de congresso, conferência, encontro, simpósio ou qualquer outra reunião de natureza técnico-científica; f) livro ou capítulo de livro; g) tese de doutorado, tese de livre-docência, dissertação de mestrado ou trabalho de conclusão de curso de graduação ou de especialização; h) notação musical; i) imagem; j) material cartográfico; k) gravação de som ou gravação de vídeo; l) software; m) patente; n) material didático; o) outros, de acordo com a necessidade da Instituição.

Mesmo que muito já tenha sido feito, a implantação do RI da UCS, por exemplo, ainda há muito mais por fazer para que o Repositório cumpra com os seus objetivos “e consiga potencializar e disponibilizar todo o conhecimento produzido na Instituição, bem como facilitar a pesquisa à comunidade que faz uso dos conteúdos disponibilizados” (2017, p. 98).

3.4 CONFERÊNCIAS COM PROFISSIONAIS ATUANTES EM BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS

Esta etapa contemplou a participação do estagiário como ouvinte das atividades do evento II Simpósio de Biblioteconomia da UCS, com o tema “As bibliotecas universitárias na contemporaneidade”. As atividades do evento foram três.

Com início às 18h, a primeira palestra foi “Repositórios institucionais de acesso aberto para a disseminação da produção científica com Caterina”, com a professora Marta Groposo Pavão, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

A professora Caterina Groposo abordou em sua fala a popularização dos repositórios institucionais e de acesso aberto para disseminação da produção científica. Tendo ampla

experiência na área da biblioteconomia da atuando na biblioteca da UFRGS ela relatou suas vivências junto ao Repositório Lume. Sua fala abordou os aspectos conceituais dos repositórios institucionais (RI) e os elementos práticos.

Na opinião da pesquisadora, os RIs são um movimento que se firma com declarações, as de Budapeste, de Bethesda e de Berlim, que preconizam o livre acesso à informação científica. Conforme Caterina, os repositórios aumentam o impacto do acesso às publicações e documentos, reformulando o sistema de comunicação científica, aceleram a ciência e melhoram a gestão da atividade científica em universidades e organizações de pesquisa.

Ao longo de sua apresentação a professora destacou os benefícios dos RIs para as organizações, pois auxiliam a IES a cumprir sua missão; contribuem para a preservação da memória intelectual da instituição; dotam a IES de ferramenta para analisar e gerir sua produção científica; retroalimentam a atividade científica, e apoiam processos de ensino e aprendizagem acadêmicas. Por fim aumentam a visibilidade, reputação e prestígio da organização.

Para os pesquisadores, os RIs oferecem benefícios também. Diminuem a possibilidade de plágio; oferecem ambiente seguro para encontrar informação científica; oferecem ponto único de referência; facilitam o gerenciamento de publicações científicas em páginas pessoais; eliminam barreiras de tempo, espaço físico e localização geográfica; funcionam sem restrições de tempo; facilitam a busca e a navegação. Neste sentido a produtividade tende a aumentar.

Caterina ainda explicou os passos de planejamento e implementação do Lume, que ela própria acompanhou, e relatou que existem 151 RIs no Brasil - muitos deles tendo começado e deixado de funcionar logo na sequência por problemas de gestão e de planejamento. Na UFRGS o repositório é gerenciado por uma equipe interdisciplinar composta por bibliotecários e profissionais de tecnologia da informação. Entre os desafios a professora relatou a existência de barreiras técnicas, operacionais, de pessoas, de direitos autorais e de licenças de uso.

A docente também revelou detalhes sobre o Lume. Como, por exemplo, que ele utiliza o *DSpace - Institutional Repository System*, versão 5.8; que é composto por metadados, no Padrão Dublin Core qualificado e objetos digitais; e que utiliza o *Handle System* para atribuir identificadores persistentes para garantir referências únicas; e, por fim, que ele usa o Protocolo OA1-PMH para *harvesting*.

Por fim, a pesquisadora comemorou o fato de que o Lume da UFRGS é o segundo repositório institucional mais procurado do mundo, conforme dados apresentados por ela e que haviam sido divulgados recentemente.

Na sequência à fala da professora Caterina Groposo, a partir das 19h20min, a palestra “Biblioteca universitária enquanto espaço de aprendizagem”, com a doutora Flávia Reis de Oliveira, bibliotecária na Universidade Federal de Rio Grande (Furg), foi acompanhada.

Flávia Reis de Oliveira atua na Universidade Federal do Rio Grande, em seu Sistema de Bibliotecas, e relatou suas experiências no doutorado, realizado no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEdu) da UCS. Sua tese investigou a biblioteca central da instituição Furg enquanto espaço de aprendizagem.

A partir da experiência na FURG, Flávia relatou de maneira mais ampla a perspectiva das bibliotecas universitárias e sua atuação como mediadora nos processos de aprendizagem e democratização do acesso às informações, bem como e promotora do conhecimento. Conforme a pesquisadora, a biblioteca se insere nos processos de ensino e aprendizagem como um local que supre necessidades de informações técnicas, científicas e literárias da comunidade do entorno. Também é um espaço que auxilia a transformação da informação em conhecimento. Conforme os relatos de Flávia, tanto os profissionais bibliotecários quanto os usuários atribuem à biblioteca papel importante ao longo do ciclo formativo acadêmico. A partir de seus achados de pesquisa, a doutora apresentou orientações para as mudanças no espaço da biblioteca, considerando que o espaço deve ser um local de provocação para a aprendizagem

A última atividade da noite iniciou às 20h40min. Foi a palestra “Implementação de ferramentas de descoberta na Biblioteca da PUCRS: relato de experiência com o Primo”, ministrada pela profissional Lígia Dias de Freitas, bibliotecária na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

Lígia, atua mais voltada à tecnologia da informação, aliando seu conhecimento técnico na área da Biblioteconomia aos conhecimentos informáticos. A bibliotecária relatou aos presentes no evento a experiência na implantação do Omnis na PUCRS, uma ferramenta de busca por meio de um sistema de busca que permite o acesso a milhões de itens.

O Omnis é fundamentado no software Primo, da empresa Ex Libris e, no Sistema de Bibliotecas da PUCRS, reúne em uma só interface a pesquisa múltipla e o catálogo on-line. O Omnis coleta dados de diferentes fontes: repositórios, catálogo das bibliotecas e bases de dados assinadas pela universidade.

Lígia revelou aos presentes dados sobre o histórico das ferramentas de buscas na PUCRS e evolução das tecnologias, demonstrando a adaptação da biblioteca a diferentes cenários digitais.

Especificamente o projeto de implantação do Primo que deu vida ao Omnia na PUCRS foi uma tarefa com diferentes fases, entre elas a de instalar o Primo e migrar as bases, com a

respectiva preparação de sistemas para integração; após, a configuração interface do usuário e os testes da interface. Foi um trabalho conjunto entre setores da PUCRS, especialmente os das áreas de TI e os bibliotecários, com e empresa contratada.

Na PUCRS, o Omnis integra o Aleph (para apresentar o acervo da biblioteca); o SFX (para livros e periódicos); o BX (para recomendação de artigos); e o Primo Central (banco de dados e fontes, inclusive para o RI da PUCRS).

3.5 PRÁTICAS DE PROCESSAMENTO TÉCNICO COMPARADO

Nesta seção do presente relatório de estágio são apresentadas comparações entre o processamento técnico realizado pelo SiBUCS e pela Biblioteca Nacional (BN), também uma referência para o processamento técnico no Brasil. O procedimento adotado é a exploração dos dois catálogos para verificação da compatibilidade dos campos do AACR2. São apresentados cinco livros, dois periódicos e três multimeios (conforme a conceituação do AACR2) para a comparação.

Foram observados os seguintes aspectos: campos do Marc para a identificação de semelhanças e diferenças entre os catálogos; o nível de descrição empregado por cada catálogo; a qual tabela utilizada para a classificação; a exaustividade da indexação e evidência do uso de vocabulário controlado; completude da descrição das autoridades e uso de remissivas; e outras observações que forem pertinentes à comparação dos catálogos.

Quadro 1 - Objeto 1

Referência (conforme a BN):	
HOBSBAWM, E. J. A era dos extremos: o breve século XX, 1914-1991. 2. ed., 6. reimpr São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 598p., [32]p. de estampas, il., 23 cm. Bibliografia: p. 563-578. ISBN 8571644683 (broch.).	
BN	SiBUCS
000 00955cam a22002897a 4500	
001 000554560	1 72256
003 BR-RjBN	3 BR-CxU
005 20181106134224.0	5 20190409145416.0
008 970609s19950000bspa 001 0 por	8 990115s1995 spba #### #001 0dpor#d
012 __ a BN002061058	

020 __ a 8571644683 (broch.)	20		\$a 8571644683
035 __ a 98041716232294E53			
040 __ a Br b por	40		\$a BR-CxU
041 1_ a por h eng	41	1	\$a por \$h eng
045 __ a x0x9	80		\$a 94(100)"654"
082 04 a 909.82	90		\$a 94(100)"654" \$b H684e \$c 1995
092 __ a ANEXO II-1069,3,16			
100 1_ a Hobsbawm, E. J. q (Eric J.), d 1917-2012	100	1	\$a Hobsbawm, Eric John, \$d 1917-2012
240 00 a Age of extremes. l Portugues			
245 12 a A era dos extremos : b o breve século XX, 1914-1991 / c Eric Hobsbawm ; tradução: Marcos Santarrita. -	245	1 0	\$a Era dos extremos : \$b o breve século XX 1914-1991 / \$c Eric J. Hobsbawm ; trad. Marcos Santarrita
250 __ a 2. ed., 6. reimpr. -	250		\$a 2. ed.
260 __ a São Paulo : b Companhia das Letras, c 1995.	260		\$a São Paulo : \$b Cia. das Letras, \$c 1995.
300 __ a 598p., [32]p. de estampas : b il. ; c 23cm.	300		\$a 598 p. : \$b il. ; \$c 23 cm.
500 __ a Tradução de: Age of extremes : the short twentieth century, 1914-1991.			
504 __ a Bibliografia: p. 563-578. a Inclui indice.	504		\$a Inclui bibliografia. \$a Inclui índice.
650 04 a História moderna- y Séc. XX.	590		\$a A biblioteca possui as reimpressões de 1997 (8ª), 1998 (11ª), 2001 (18ª, 19ª, 21ª), 2002 (22ª), 2004 (28ª), 2008 (37ª, 38ª e 39ª), 2010 (43ª) desta edição.
852 __ a Obras Gerais	650	0 4	\$a História moderna
		0 4	\$a Revoluções
		0 4	\$a História \$y Séc. XX
949 __ a 868.584 DL 01/10/1996	765	0	\$t Age of extremes : the short twentieth century - 1914-1991
990 __ a Livro	775	0	\$a Hobsbawm, Eric John \$t Era dos extremos : o breve século XX 1914-1991 \$w 278880
	856	4	Sz Imagem \$u https://sou.ucs.br/pergamumweb/vinculos/0000C3/0000C303.jpg \$9 07/10/2015

Fonte: Do autor (2020).

Quadro 2 - Análise comparativa da obra HOBBSAWM, E. J. A era dos extremos: o breve século XX, 1914-1991

Objeto 1	
Campos Marc – semelhanças e diferenças entre os catálogos	<p>Semelhanças: Ambos os catálogos têm os seguintes campos em comum para os itens: 001 (número de controle); 003 (Código da agência catalogadora); 005 (data e hora da última atualização); 008 (campo de tamanho fixo); 020 (ISBN); 040 (fonte da catalogação); 041 (código do idioma); 100 (entrada principal pessoa); 245 (título principal); 250 (edição); 260 (imprenta); 300 (descrição física); 504 (nota bibliográfica); 650 (assunto – tópico).</p> <p>Diferenças: UCS apresenta campos: 080 (CDU); 090 (número de chamada); 590 (nota local); 856 (localização e acesso eletrônico).</p> <p>BN apresenta campos: 045 (código de período cronológico); 082 (CDD); 092 (número de chamada); 500 (nota geral); 852 (localização); 990 (tipo de obra).</p> <p>Comentário: Chama a atenção o uso do 590 no caso do SiBUCS. O 650 no caso da UCS é mais completo também.</p>
Catalogação – qual o nível de descrição empregado por cada catálogo?	Pela utilização dos campos fica evidente nível 2 de descrição. Algumas das evidências: utilização de subcampo \$c no campo 300; presença da tradutora no subcampo \$c do campo 245.
Classificação – qual tabela utilizada? Ambos catálogos usam a mesma?	A BN utiliza a CDD na 23a edição e a UCS a utiliza a CDU.
Indexação – é exaustiva? Evidencia uso de vocabulário controlado?	As duas bibliotecas utilizam vocabulário controlado. Não são exaustivas na indexação, embora o SiBUCS apresente mais opções no 650.
Autoridades – estão descritas da forma mais completa? Existem remissivas (para responder esta pergunta, é necessário consultar também o catálogo de autoridades)?	<p>Autoridade pessoa: UCS – relativamente completa, incluindo ano de nascimento, inclui remissivas; BN - relativamente completa, incluindo ano de nascimento, inclui remissivas;</p> <p>Assuntos: UCS – os dados são completos, com remissivas, a fonte positiva de dados é a BN e a LCSH. BN - os dados são completos, com remissivas. A fonte positiva dos dados é a FBN.</p>
Outras – quaisquer outras observações que forem pertinentes à comparação dos catálogos.	-

Fonte: Do autor (2020).

Quadro 3 - Objeto 2

Referência (conforme a BN):

HARARI, Yuval N. Sapiens: uma breve história da humanidade. Porto Alegre: L&PM, 2018. 591 p., il., 18 cm. (L&PM Pocket, v. 1288). Inclui bibliografia e índice. ISBN 9788525434616.

BN	SiBUCS	
000 nam a22 4a 4500		
001 001711235	1	342988
003 BR-RjBN	3	BR-CxU
005 20190514100209.0	5	20180518211602.0
007 ta		
008 190415s2018 bl a g 001 0 por	8	180517s2018 rsba ### #001 0#por#d
020 __ a 9788525434616 q (broch.)	20	\$a 9788525432186
040 __ a BR-RjBN b por c BR-RjBN	40	\$a BR-CxU
041 1_ a por h eng	41	1 \$a por \$h eng
082 04 2 23 a 909	80	\$a 575.8
092 __ a LOCALIZANDO/FORA DE CONSULTA	90	\$a 575.8 \$b H254s \$c 2018
100 1_ a Harari, Yuval N., d 1976-	100	1 \$a Harari, Yuval Noah, \$d 1976-
240 10 a Sapiens. l Português		
245 10 a Sapiens : b uma breve história da humanidade / c Yuval Noah Harari ; tradução de Janaína Marcoantonio. -	245	1 0 \$a Sapiens : \$b uma breve história da humanidade / \$c Yuval Noah Harari ; trad. Janaína Marcoantonio
	250	\$a 32. ed.
260 __ a Porto Alegre : b L&PM, c 2018.	260	\$a Porto Alegre : \$b L&PM, \$c 2018.
300 __ a 591 p. : b il. ; c 18 cm. -	300	\$a 459 p. : \$b il. ; \$c 23 cm
490 1_ a L&PM Pocket ; v v. 1288.		
500 __ a Tradução de: Sapiens : a brief history of humankind.		
504 __ a Inclui bibliografia e índice.	504	\$a Inclui índice.
595 __ a BNB c 02/19		
650 04 a Civilização x História	650	0 4 \$a Evolução humana 0 4 \$a Evolução (Biologia)
650 04 a Homem x História	765	0 \$t Sapiens : a brief history of humankind

650 04 a História universal	775	0	\$a Harari, Yuval Noah \$t Sapiens : uma breve história da humanidade \$b 13. ed. \$w 338384 \$a Harari, Yuval Noah \$t Sapiens : uma breve história da humanidade \$b 19. ed. \$w 340833 \$a Harari, Yuval Noah \$t Sapiens : uma breve história da humanidade \$b 23. ed. \$w 341939 \$a Harari, Yuval Noah \$t Sapiens : uma breve história da humanidade \$b 23. ed. \$w 341939 \$a Harari, Yuval Noah \$t Sapiens : uma breve história da humanidade \$b 13. ed. \$w 338384 \$a Harari, Yuval Noah \$t Sapiens : uma breve história da humanidade \$b 19. ed. \$w 340833 \$a Harari, Yuval Noah \$t Sapiens : uma breve história da humanidade \$b 36. ed. \$w 344095
700 1_ a Marcoantonio, Janaína	856	4	Sz Imagem Su https://sou.ucs.br/pergamumweb/viewnculos/000112/0001122c.jpg \$9 17/05/2018
830 _0 a L&PM pocket ; v v. 1288.			
852 __ a Obras Gerais			
990 __ a Livro			

Fonte: Do autor (2020)

Quadro 4 - Análise comparativa da obra HARARI, Yuval N. Sapiens: uma breve história da humanidade.

Objeto 2	
Campos Marc – semelhanças e diferenças entre os catálogos	<p>Semelhanças: Ambos os catálogos têm os seguintes campos em comum para os itens: 001 (número de controle); 003 (Código da agência catalogadora); 005 (data e hora da última atualização); 008 (campo de tamanho fixo); 020 (ISBN); 040 (fonte da catalogação); 041 (código do idioma); 100 (entrada principal pessoa); 245 (título principal); 260 (impreta); 300 (descrição física); 504 (nota bibliográfica); 650 (assunto – tópico).</p> <p>Diferenças: UCS apresenta campos: 250 (edição). No 775 (entrada de outra edição) a UCS traz todas as diferentes edições da obra no catálogo.</p> <p>BN apresenta campos: 3 vezes o 650. A BN tem apresenta o tradutor com entrada no 700.</p>

	Comentário: -
Catálogo – qual o nível de descrição empregado por cada catálogo?	Pela utilização dos campos fica evidente nível 2 de descrição. Algumas das evidências: utilização de subcampo \$c no campo 300; presença da tradutora no subcampo \$c do campo 245.
Classificação – qual tabela utilizada? Ambos catálogos usam a mesma?	A BN utiliza a CDD na 23a edição e a UCS a utiliza a CDU.
Indexação – é exaustiva? Evidencia uso de vocabulário controlado?	As duas bibliotecas utilizam vocabulário controlado. Não são exaustivas na indexação, embora o SiBUCS apresente mais opções no 650.
Autoridades – estão descritas da forma mais completa? Existem remissivas (para responder esta pergunta, é necessário consultar também o catálogo de autoridades)?	Autoridade pessoa: UCS – relativamente completa, incluindo ano de nascimento, inclui remissivas; BN - relativamente completa, incluindo ano de nascimento, inclui remissivas; Assuntos: UCS – os dados são completos, com remissivas, a fonte positiva de dados é a BN e a LCSH. BN - os dados são completos, com remissivas. A fonte positiva dos dados é a FBN.
Outras – quaisquer outras observações que forem pertinentes à comparação dos catálogos.	-

Fonte: Do autor (2020).

Quadro 5 - Objeto 3

DAWKINS, Richard. A grande história da evolução: na trilha dos nossos ancestrais. 6. reimpr. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 759p., [32]p. de estampas, il. (algumas col.), 23 cm. Bibliografia: p. 713-727. ISBN 9788535914412 (broch.).

BN		SiBUCS
000 01024cam a22002897a 4500		
001 000958847	1	301859
	3	BR-CxU
005 20180523130342.0	5	20131209101954.0
008 150701s2014 bl a g 000 0 por	8	090813s2009 spb# ### #001 0dpor#d
020 __ a 9788535914412 (broch.)	20	\$a 9788535914412
040 __ a BN-RjBN b por	40	\$a BR-CxU
041 1_ a por h eng	41	1 \$a por \$h eng

082 04 2 23 a 576.8	80	\$a 575
092 __ a I-16,6,9	90	\$a 575 \$b D271g \$c 2009
100 1_ a Dawkins, Richard, d 1941-	100	1 \$a Dawkins, Richard, \$d 1941-
240 04 a The ancestor's tale. l Português		
245 12 a A grande história da evolução : b na trilha dos nossos ancestrais / c Richard Dawkins ; com a colaboração de Yan Wong ; tradução Laura Teixeira Motta. -	245	1 2 \$a A grande história da evolução : \$b na trilha dos nossos ancestrais / \$c Richard Dawkins; trad. Laura Teixeira Motta
250 __ a 6. reimpr. -		
260 __ a São Paulo : b Companhia das Letras, c 2014.	260	\$a São Paulo : \$b Cia. das Letras, \$c 2009.
300 __ a 759p., [32]p. de estampas : b il. (algumas col.) ; c 23cm.	300	\$a 759 p. ; \$b il. ; \$c 23 cm
500 __ a Tradução de: The ancestor's tale: a pilgrimage to the dawn of life.		
500 __ a Inclui índice.		
504 __ a Bibliografia: p. 713-727.	504	\$a Inclui bibliografia. \$a Inclui índice.
595 __ a BNB c 04/15		
650 04 a Evolução (Biologia) x História	650	0 4 \$a Evolução (Biologia) 0 4 \$a Filosofia 0 4 \$a Evolução (Biologia) \$x História
650 04 a Evolução (Biologia) x Filosofia	765	0 \$t The ancestor's tale: a pilgrimage to the dawn of life
852 __ a Obras Gerais		
990 __ a Livro		

Fonte: Do autor (2020).

Quadro 6 - Análise comparativa da obra DAWKINS, Richard. A grande história da evolução: na trilha dos nossos ancestrais

Objeto 3

Campos Marc – semelhanças e diferenças entre os catálogos	<p>Semelhanças: Ambos os catálogos têm os seguintes campos em comum para os itens: 001 (número de controle); 005 (data e hora da última atualização); 008 (campo de tamanho fixo); 020 (ISBN); 040 (fonte da catalogação); 041 (código do idioma); 100 (entrada principal pessoa); 245 (título principal); 260 (imprenta); 300 (descrição física); 504 (nota bibliográfica); 650 (assunto – tópico).</p> <p>Diferenças: UCS não apresenta o campo 250 (edição).</p> <p>BN não apresenta código da agência catalogadora, o (003). Tem o campo 250 (edição).</p> <p>Comentário: -</p>
Catalogação – qual o nível de descrição empregado por cada catálogo?	Pela utilização dos campos fica evidente nível 2 de descrição. Algumas das evidências: utilização de subcampo \$c no campo 300; presença da tradutora no subcampo \$c do campo 245.
Classificação – qual tabela utilizada? Ambos catálogos usam a mesma?	A BN utiliza a CDD na 23a edição e a UCS a utiliza a CDU.
Indexação – é exaustiva? Evidencia uso de vocabulário controlado?	As duas bibliotecas utilizam vocabulário controlado. Não são exaustivas na indexação, embora o SiBUCS apresente mais opções no 650.
Autoridades – estão descritas da forma mais completa? Existem remissivas (para responder esta pergunta, é necessário consultar também o catálogo de autoridades)?	<p>Autoridade pessoa: UCS – relativamente completa, incluindo ano de nascimento, também inclui remissivas; BN - relativamente completa, incluindo ano de nascimento, também inclui remissivas;</p> <p>Assuntos: UCS – os dados são completos, com remissivas, a fonte positiva de dados é a BN e a LCSH. BN - os dados são completos, com remissivas. A fonte positiva dos dados é a FBN.</p>
Outras – quaisquer outras observações que forem pertinentes à comparação dos catálogos.	-

Fonte: Do autor (2020).

Quadro 7 - Objeto 4

<p>Referência (conforme a BN):</p> <p>BLAINEY, Geoffrey. Uma breve história do cristianismo. São Paulo: Fundamento, 2012. 327p., il., 23 cm. ISBN 9788539505333 (broch.).</p>	
--	--

BN	SiBUCS
000 00822cam a22002657 4500	
001 000321170	1 316637
003 BR-RjBN	3 BR-CxU
005 20150930102808.0	5 20121218190113.0
008 130228s2012 spba g 000 0 por	8 120529s2012 spba ### #000 0#por#d
020 __ a 9788539505333 (broch.)	20 \$a 9788539505333
035 __ a 2013022811212170med	
040 __ a BR-RjBN b por	40 \$a BR-CxU
041 1_ a por h eng	41 1 \$a por \$h eng
082 04 a 270 2 22	80 \$a 23/28
092 __ a V-248,3,30	90 \$a 23/28 \$b B634b \$c 2012
100 1_ a Blainey, Geoffrey, d 1930-	100 1 \$a Blainey, Geoffrey, \$d 1930-
240 02 a A short history of christianity. l Português	
245 14 a Uma breve história do cristianismo / c Geoffrey Blainey ; [tradução Neuza Capelo]. -	245 1 4 \$a Uma breve história do cristianismo / \$c Geoffrey Blainey ; [tradução Neuza Capelo]
260 __ a São Paulo : b Fundamento, c 2012.	260 \$a São Paulo : \$b Fundamento, \$c 2012.
300 __ a 327p. : b il. ; c 23cm.	300 \$a 327 p. : \$b il. ; \$c 23 cm
500 __ a Tradução de: A short history of christianity.	504 \$a Inclui bibliografia.
595 __ a BNB c 01/13	
650 04 a Cristianismo.	650 0 4 \$a Cristianismo \$x História
650 04 a História eclesiástica.	765 0 \$t A short history of christianity
852 __ a Obras Gerais	856 4 https://sou.ucs.br/pergamumweb/vinculos/00003C/00003C14.jpg
949 __ a 1.381.538 DL 01/03/2013	
990 __ a Livro	

Fonte: Do autor (2020).

Quadro 8 - Análise comparativa da obra BLAINEY, Geoffrey. Uma breve história do cristianismo.

Objeto 4	
Campos Marc – semelhanças e diferenças entre os catálogos	<p>Semelhanças: Ambos os catálogos têm os seguintes campos em comum para os itens: 001 (número de controle); 003 (Código da agência catalogadora); 005 (data e hora da última atualização); 008 (campo de tamanho fixo); 020 (ISBN); 040 (fonte da catalogação); 041 (código do idioma); 100 (entrada principal pessoa); 245 (título principal); 260 (impreta); 300 (descrição física); 504 (nota bibliográfica); 650 (assunto – tópico).</p> <p>Diferenças: UCS registra o 504. BN não registra o 504. O registro da BN utiliza mais campos.</p> <p>Comentário: -</p>
Catálogo – qual o nível de descrição empregado por cada catálogo?	Pela utilização dos campos fica evidente nível 2 de descrição. Algumas das evidências: utilização de subcampo \$c no campo 300; presença da tradutora no subcampo \$c do campo 245.
Classificação – qual tabela utilizada? Ambos catálogos usam a mesma?	A BN utiliza a CDD na 23ª edição e a UCS a utiliza a CDU.
Indexação – é exaustiva? Evidencia uso de vocabulário controlado?	As duas bibliotecas utilizam vocabulário controlado. Não são exaustivas na indexação. Tanto uma como outra apresentam duas opções no 650.
Autoridades – estão descritas da forma mais completa? Existem remissivas (para responder esta pergunta, é necessário consultar também o catálogo de autoridades)?	<p>Autoridade pessoa: UCS – relativamente completa, incluindo ano de nascimento BN - relativamente completa, incluindo ano de nascimento</p> <p>Assuntos: UCS – os dados são completos, com remissivas, a fonte positiva de dados é a BN e a LCSH. BN - os dados são completos, com remissivas. A fonte positiva dos dados é a FBN.</p>
Outras – quaisquer outras observações que forem pertinentes à comparação dos catálogos.	-

Fonte: Do autor (2020).

Quadro 9 - Objeto 5

CHALTON, Nicola. A história da ciência para quem tem pressa. 3. ed. Rio de Janeiro: Valentina, 2017. 196 p., il., 21 cm. (História para quem tem pressa). ISBN 9788558890472.

BN	SiBUCS
000 nam a22 4a 4500	
001 001678599	1 342569
003 BR-RjBN	3 BR-CxU
005 20181114113923.0	5 20180130202122.0
007 ta	
008 180730s2017 bl a g 000 0cpor	8 180130s2017 rjba ### #000 0#por#d
020 __ a 9788558890472 q (broch.)	20 \$a 9788558890472
040 __ a BR-RjBN b por c BR-RjBN	40 \$a BR-CxU
041 1_ a por h eng	41 1 \$a por \$h eng
082 04 a 509 2 23	80 \$a 001(091)
092 __ a LOCALIZANDO/FORA DE CONSULTA	90 \$a 001(091) \$b C441h \$c 2017
100 1_ a Chalton, Nicola	100 1 \$a Chalton, Nicola
240 14 a The great scientists in bite-sized chunks. l Português	
245 12 a A história da ciência para quem tem pressa / c Nicola Chalton & Meredith MacArdle ; tradução Milton Chaves. -	245 1 2 \$a A história da ciência para quem tem pressa / \$c Nicola Chalton, Meredith MacArdle ; trad. Milton Chaves
250 __ a 3. ed. -	246 2 4 \$a A história da ciência para quem tem pressa : \$b de Galileu a Stephen Hawking em 200 páginas!
260 __ a Rio de Janeiro : b Valentina, c 2017.	250 \$a 3. ed.
300 __ a 196p. : b il. ; c 21cm. -	260 \$a Rio de Janeiro : \$b Valentina, \$c 2017.
490 1_ a História para quem tem pressa	300 \$a 196 p. : \$b il. ; \$c 21 cm
500 __ a Tradução de: The great scientists in bite-sized chunks.	
595 __ a BNB c 04/18	
650 04 a Ciência x História	0 4 \$a Ciência \$x História
650 04 a Cientistas x Biografia	650 0 4 \$a Ciência \$x Aspectos sociais
700 1_ a MacArdle, Meredith	0 4 \$a Invenções \$x História
700 1_ a Chaves, Milton	700 1 \$a MacArdle, Meredith
	765 0 \$t The great scientists in bite- sized chunks

830 __0 a História para quem tem pressa	856	4	Sz Imagem Su https://sou.ucs.br/pergamumweb/vinculos/00010b/00010be9.jpg \$9 30/01/2018
852 __ a Obras Gerais			
990 __ a Livro			

Fonte: Do autor (2020).

Quadro 10 - Análise comparativa da obra CHALTON, Nicola. A história da ciência para quem tem pressa

Objeto 5	
Campos Marc – semelhanças e diferenças entre os catálogos	<p>Semelhanças: Ambos os catálogos têm os seguintes campos em comum para os itens: 001 (número de controle); 003 (Código da agência catalogadora); 005 (data e hora da última atualização); 008 (campo de tamanho fixo); 020 (ISBN); 040 (fonte da catalogação); 041 (código do idioma); 100 (entrada principal pessoa); 245 (título principal); 250 (edição); 260 (imprenta); 300 (descrição física); 650 (assunto – tópico); 700 (Entrada secundária).</p> <p>Diferenças: UCS registra o 246. O 650 da UCS evidencia ter mais opções. No 700 UCS registra apenas o coautor. O SiBUCS não usa o 490 e descreve no 245 informações que a BN tem neste campo.</p> <p>BN não registra o 246. O registro da BN utiliza mais campos. BN registra o tradutor, também, no 700, além do coautor.</p> <p>Comentário: -</p>
Catalogação – qual o nível de descrição empregado por cada catálogo?	Pela utilização dos campos fica evidente nível 2 de descrição. Algumas das evidências: utilização de subcampo \$c no campo 300; presença da tradutora no subcampo \$c do campo 245.
Classificação – qual tabela utilizada? Ambos catálogos usam a mesma?	A BN utiliza a CDD na 23a edição e a UCS a utiliza a CDU.
Indexação – é exaustiva? Evidencia uso de vocabulário controlado?	As duas bibliotecas utilizam vocabulário controlado. Não são exaustivas na indexação, embora o SiBUCS apresente mais opções no 650.
Autoridades – estão descritas da forma mais completa? Existem remissivas (para responder esta pergunta, é necessário consultar também o catálogo de autoridades)?	<p>Autoridade pessoa: UCS – completa BN – completa</p> <p>Assuntos: UCS – os dados são completos, com remissivas, a fonte positiva de dados é a BN e a LCSH. BN - os dados são completos, com remissivas. A fonte positiva dos dados é a FBN.</p>

Outras – quaisquer outras observações que forem pertinentes à comparação dos catálogos.	-
--	---

Fonte: Do autor (2020).

Quadro 11 - Objeto 6

Referência (conforme a BN):	
BIBLOS: revista do Departamento de Biblioteconomia e Historia. Rio Grande,RS: Editora FURG, 1985- . Anual. Vol.24,n.1(2010)- subtítulo varia: Revista do Instituto de Ciências Humanas e da Informação. ISSN 0102-4388.	
BN	SiBUCS
000 01834cas a22004457 4500	
001 000904418	1 208764
003 BR-RjBN	3 BR-CxU
005 20120131082759.4	5 20201116191839.0
007 ta	
008 081201c19859999bl frzp 0 a0por	8 010627d19852009rsbfr p##### #0 b1por#d
016 __ a 0000472697 2 BR-RjBN	
022 __ a 0102-4388	22 0 \$a 0102-4388
022 __ a 2236-7594 (online)	
040 __ a BR-RjBN b por c BR-RjBN	40 \$a BR-CxU
043 __ a bl	91 \$a 6.00.00.00-7
082 04 a 020.5	98 \$a 083472-6
	210 1 \$a Biblos
245 00 a Biblos : b revista do Departamento de Biblioteconomia e Historia / c Universidade do Rio Grande, Departamento de Biblioteconomia e Historia. -	245 0 0 \$a Biblos (Rio Grande)
260 21 a Rio Grande,RS : b Editora FURG, c 1985-	260 \$a Rio Grande, RS : \$b FURG
290 __ a Brasil b RS c Rio Grande	
291 __ a 1985	
310 __ a Anual b 1985-2007.	310 \$a Semestral, \$b 2006
321 __ a Semestral b 2008-	321 \$a Anual, \$b 1985-2005
362 0_ a Vol.1(1985)-v.21(1007); v.22,n.1(2008)-	362 0 \$a Vol. 1 (1985) - v.23, n.2 (2009)

500 __ a Vol.24,n.1(2010)- subtítulo varia: Revista do Instituto de Ciências Humanas e da Informação.	515	\$a A partir de 2008 passa a indicar volume e número. \$a A partir de 2010 inicia nova numeração com indicação de volume e número.
500 __ a 2010- publicação da Universidade Federal do Rio Grande, Instituto de Ciências Humanas e da Informação.		
500 __ a Formato varia.		
500 __ a Principalmente graficos e tabelas.		
530 __ a Também disponível online.		
541 1_ a Depósito legal. 5 BR-RjBN	541	\$c Permuta
546 __ a Em português; resumos em português e inglês.	590	\$a Material disponível na Biblioteca Central
596 __ a Periódico b Periódico técnico/científico		
650 04 a Biblioteconomia-	650	0 4 \$a Biblioteconomia \$x Periódicos 0 4 \$a Documentação 0 4 \$a História
650 04 a História-		
710 2_ a Universidade do Rio Grande. b Departamento de Biblioteconomia e História.	710	2 \$a Fundação Universidade Federal do Rio Grande
710 2_ a Universidade Federal do Rio Grande. b Instituto de Ciências Humanas e da Informação.		
780 00 d Rio Grande,RS : Editora FURG, 1978-1983. o 0000420026 t Revista do Departamento de Biblioteconomia e Historia / Universidade do Rio Grande, Departamento de Biblioteconomia e Historia w 000899156 x 0101-045X 7 s	780	0 2 \$t Revista do Departamento de Biblioteconomia e História
852 __ a Periódicos	785	0 0 \$t Historaiae \$x 1519-8502 \$8 1 \$a v. \$b n. \$c pt. \$d supl. \$f Obs. \$t Cópias \$i ano \$j mes \$k dia \$w Periodicidade \$o Título
990 __ a Periódico	853	
	856	4 https://sou.ucs.br/pergamumweb/vinculos/000164/00016433.jpg

Fonte: Do autor (2020).

Quadro 12 - Análise comparativa da obra BIBLOS: revista do Departamento de Biblioteconomia e História

Objeto 6

Campos Marc – semelhanças e diferenças entre os catálogos	<p>Semelhanças: Ambos os catálogos têm os seguintes campos em comum para os itens: 001 (número de controle); 003 (Código da agência catalogadora); 005 (data e hora da última atualização); 008 (campo de tamanho fixo); 022 (ISSN); 040 (fonte da catalogação); 041 (código do idioma); 245 (título principal); 250 (edição); 260 (imprenta); 310 (periodicidade corrente); 321 (periodicidade anterior); 362 (informação das datas iniciais e finais da publicação e/ou extensão dos volumes); 541 (fonte imediata de aquisição); 650 (assunto – tópico); 710 (entrada secundária de nome corporativo); 780 (entrada de título anterior).</p> <p>Diferenças: UCS tem o 650 mais completo. BN tem o 780 mais completo.</p> <p>Comentário: - O registro dos periódicos é mais extenso. Há uma diferença de conteúdo no 541 entre os cadastros, em razão de BN ser depositária legal das obras nacionais.</p>
Catálogo – qual o nível de descrição empregado por cada catálogo?	Pela utilização dos campos fica evidente nível 3 de descrição. Na comparação com os livros, menos detalhes são oferecidos nos subcampos.
Classificação – qual tabela utilizada? Ambos catálogos usam a mesma?	A BN utiliza a CDD na 23a edição e a UCS a utiliza a CDU.
Indexação – é exaustiva? Evidencia uso de vocabulário controlado?	As duas bibliotecas utilizam vocabulário controlado. Não são exaustivas na indexação, embora o SiBUCS apresente mais opções no 650.
Autoridades – estão descritas da forma mais completa? Existem remissivas (para responder esta pergunta, é necessário consultar também o catálogo de autoridades)?	<p>Autoridade pessoa: UCS - parcialmente completo BN - completo</p> <p>Assunto: UCS - parcialmente completo BN - completo</p>
Outras – quaisquer outras observações que forem pertinentes à comparação dos catálogos.	-

Fonte: Do autor (2020).

Quadro 13 - Objeto 7

Referência (conforme a BN):	
PERSPECTIVAS EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO / [UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, ESCOLA DE BIBLIOTECOLOGIA]. Belo Horizonte: A Escola, 1996- . Semestral. Semestral.	

BN	SIBUCS
000 01161cas a22003737 4500	
001 000909694	1 206189
003 BR-RjBN	3 BR-CxU
005 20081201000000.0	5 20201116092909.0
007 ta	
008 081201c19969999xx# # ### 0por	8 010815c19962006mgbfr#p#r## #0 b1por#d
016 __ a 0000525502 2 BR-RjBN	22 0 \$a 1413-9936
040 __ a BR-RjBN b por c BR-RjBN	40 \$a BR-CxU
044 __ a xx	91 \$a 6.00.00.00-7
082 04 a 020.5	98 \$a 093040-7
	210 0 \$a Perspect. cienc. inf.
245 00 a Perspectivas em ciencia da informacao / [Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Biblioteconomia]	245 0 0 \$a Perspectivas em Ciência da Informação
260 __ a Belo Horizonte b A Escola c 1996-	260 \$a Belo Horizonte : \$b Escola de Ciência da Informação/UFMG
290 __ a Brasil b MG c Belo Horizonte	
310 __ a Semestral	310 \$a Quadrimestral, \$b jan. 2006
	321 \$a Semestral, \$b jan. 1996 - dez. 2005
362 0_ a Vol.1,n.1(jan./jun.1996)- . -	362 0 \$a Vol. 1, n. 1 (1996) -
500 __ a Semestral	500 \$a Versão impressa da publicação encerrada em 2006.
500 __ a Resumos em portugues e ingles	530 \$a Também disponível on line.
500 __ a Principalmente graficos e tabelas	
500 __ a Descricao baseada no: v.1,n.2(jul./dez.1996)	
541 1_ a Depósito legal 5 BR-RjBN	541 \$c Doação
546 __ a Português b b	590 \$a Material disponível na Biblioteca Central
555 8_ a Não publica índice	
596 __ a Periódico	
650 __ a Biblioteconomia.	650 0 4 \$a Ciência da informação \$x Periódicos 0 4 \$a Biblioteconomia
650 __ a Ciência da informação.	776 0 \$t Perspectivas em ciência da informação (Online) \$x 1981-5344
710 __ a Universidade Federal de Minas Gerais. b Escola de Biblioteconomia.	

780 10 d Belo Horizonte : Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Biblioteconomia, 1972-1995. o 0000141275 t Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG / [Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Biblioteconomia] w 000874372 x 0100-0829 7 s	780 0 0	\$t Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG
852 __ a Periódicos	853	\$8 1 \$a v. \$b n. \$c pt. \$d supl. \$f Obs. \$t Cópias \$i ano \$j mes \$k dia \$w Periodicidade \$o Título
990 __ a Periódico	856 4 4	\$u http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci \$z Imagem \$u https://sou.ucs.br/pergamumweb/vinculos/000164/0001642d.jpg

Fonte: Do autor (2020).

Quadro 14 - Análise comparativa da obra PERSPECTIVAS EM CIENCIA DA INFORMACAO

Objeto 7	
Campos Marc – semelhanças e diferenças entre os catálogos	<p>Semelhanças: Ambos os catálogos têm os seguintes campos em comum para os itens: 001 (número de controle); 003 (Código da agência catalogadora); 005 (data e hora da última atualização); 008 (campo de tamanho fixo); 040 (fonte da catalogação); 245 (título principal); 250 (edição); 260 (imprenta); 310 (periodicidade corrente); 362 (informação das datas iniciais e finais da publicação e/ou extensão dos volumes); 500 (notas gerais); 541 (fonte imediata de aquisição); 650 (assunto – tópico); 780 (entrada de título anterior).</p> <p>Diferenças: UCS tem o 022 (ISSN). BN não registra o 022 (ISSN). BN apresenta mais detalhes no 780 do que a UCS.</p> <p>Comentário: - O registro dos periódicos é mais extenso. Há uma diferença de conteúdo no 541 entre os cadastros, em razão de BN ser depositária legal das obras nacionais. 041 (código do idioma) não é registrado em ambas. A BN informa muitos detalhes nas notas (500).</p>
Catologação – qual o nível de descrição empregado por cada catálogo?	Pela utilização dos campos fica evidente nível 2 de descrição. Algumas das evidências: utilização de subcampo \$c no campo 300; presença da tradutora no subcampo \$c do campo 245.
Classificação – qual tabela utilizada? Ambos catálogos usam a mesma?	A BN utiliza a CDD na 23a edição e a UCS a utiliza a CDU.

Indexação – é exaustiva? Evidencia uso de vocabulário controlado?	As duas bibliotecas utilizam vocabulário controlado. Não são exaustivas na indexação, embora o SiBUCS apresente mais opções no 650.
Autoridades – estão descritas da forma mais completa? Existem remissivas (para responder esta pergunta, é necessário consultar também o catálogo de autoridades)?	Autoridade pessoa: UCS - parcialmente completo BN - completo Assunto: UCS - parcialmente completo BN - parcialmente completo
Outras – quaisquer outras observações que forem pertinentes à comparação dos catálogos.	-

Fonte: Do autor (2020).

Quadro 15 - Objeto 8

Referência (conforme a BN):	
GRISHAM, John. A câmara de gás. São Paulo: Fundação Dorina Nowill para Cegos, [2013?]. 2 discos sonoros, digital, estéreo, 4 3/4 pol.	
BN	SiBUCS
000 nam a22 4a 4500	
001 000927459	1 187731 3 BR-CxU
005 20141125173740.0	5 20121127132833.0
008 110314q2013 bl gq 00 f por	8 991109s19uu spbzzz ff# f por#d
040 __ a BR-RjBN b por	40 \$a BR-CxU
043 __ a n-us---	41 1 \$a por \$h eng
082 04 2 23 a DISCO SONORO/813	80 \$a 821.111(73)-31
092 __ a V-001,2,03,n.04-05/ARM	90 \$d FC \$a 821.111(73)-31 \$b G869c \$c 1.ed.
100 1_ a Grisham, John d 1955-	100 1 \$a Grisham, John, \$d 1955-
245 __ a A câmara de gás: h gravação de som c John Grisham ; Ledor: Carlos C. , Dráusio O.	245 1 2 \$a A câmara de gás / \$h [gravação de som] / \$c John Grisham ; Ledor Carlos Campanile, Dráusio de Oliveira
260 __ a São Paulo: b Fundação Dorina Nowill para Cegos, c [2013?].	260 \$a São Paulo : \$b Fundação Dorina Nowill para Cegos, \$c [19--].
300 __ a 2 discos sonoros : b digital, estéreo; c 4 3/4 pol.pol.	300 \$a 14 fitas-cassete

500 __ a Exigências do sistema: MP3	521 8	\$a De acordo com a letra "d" do inciso I do artigo 46 da Lei 9.610/98: para uso exclusivo de deficientes visuais.
590 __ a Uso restrito aos funcionários da BN.		
595 __ a BNB c 02/14		
650 04 a Ficção americana	650 04 04	\$a Literatura americana \$x Ficção \$a Ficção americana \$a Livros falados
650 04 a Livros falados		
700 1_ a C., Carlos c (Ledor)	700 1 1	\$a Campanile, Carlos \$a Oliveira, Dráusio de
700 __ a O., Drausio c (Ledor)	765 0	\$t La chambre claire: note sur la photographie
710 2_ a Fundação Dorina Nowill para Cegos	856 4	Sz Imagem \$u https://sou.ucs.br/pergamumweb/vinculos/00001A/00001AA6.jpg
852 __ a Obras Gerais		
990 __ a Livro		

Fonte: Do autor (2020).

Quadro 16 - Análise comparativa da obra GRISHAM, John. A câmara de gás

Objeto 8	
Campos Marc – semelhanças e diferenças entre os catálogos	<p>Semelhanças: Ambos os catálogos têm os seguintes campos em comum para os itens: 001 (número de controle); 005 (data e hora da última atualização); 008 (campo de tamanho fixo); 040 (fonte da catalogação); 100 (entrada principal para nome pessoal); 245 (título principal); 250 (edição); 260 (impreta); 300 (periodicidade); 650 (assunto – tópico); 700 (entrada secundária para nome pessoal).</p> <p>Diferenças: UCS tem o 521 (nota de público alvo). O 650 da UCS tem mais detalhes que o da BN. UCS tem o 765 (entrada de idioma).</p> <p>BN não tem o 521. BN não usa o 765. Na BN a Fundação Dorina Nowill também aparece no 710.</p> <p>Comentário: -</p>
Catálogo – qual o nível de descrição empregado por cada catálogo?	Pela utilização dos campos fica evidente nível 2 de descrição. Algumas das evidências: utilização de subcampo \$c no campo 300; presença da tradutora no subcampo \$c do campo 245.
Classificação – qual tabela utilizada? Ambos catálogos usam a mesma?	A BN utiliza a CDD na 23a edição e a UCS a utiliza a CDU.

Indexação – é exaustiva? Evidencia uso de vocabulário controlado?	As duas bibliotecas utilizam vocabulário controlado. Não são exaustivas na indexação, embora o SiBUCS apresente mais opções no 650.
Autoridades – estão descritas da forma mais completa? Existem remissivas (para responder esta pergunta, é necessário consultar também o catálogo de autoridades)?	Autoridade pessoa: UCS – completa, incluindo ano de nascimento, inclui remissivas; BN – completa, incluindo ano de nascimento, inclui remissivas; Assuntos: UCS – os dados são completos, com remissivas, a fonte positiva de dados é a BN e a LCSH. BN - os dados são completos, com remissivas. A fonte positiva dos dados é a FBN.
Outras – quaisquer outras observações que forem pertinentes à comparação dos catálogos.	-

Fonte: Do autor (2020).

Quadro 17 - Objeto 9

Referência (conforme a BN):	
LOBATO, Monteiro. Cidades mortas. São Paulo: Fundação Dorina Nowill para Cegos, [2010?]. 1 disco sonoro, digital, estéreo, 4 3/4 pol.	
BN	SiBUCS
000 00905cam a22002777 4500	
001 000257356	1 308078
003 BR-RjBN	3 BR-CxU
005 20101209160524.2	5 20121221095543.0
	7 sd fsngnnuuued
008 100923s2010 spb 000 f por	8 101126s2010 spbnmn #s# f por#d
035 __ a 2010092314423356med	
040 __ a BR-RjBN b por	40 \$a BR-CxU
043 __ a s-bl---	80 \$a 821.134.3(81)-34
082 04 a DISCO SONORO/B869.3 2 22	90 \$d CDM \$a 821.134.3(81)-34 \$b L796c \$c 2010
092 __ a S. Mat. Especial/BEC	
100 __ a Lobato, Monteiro, d 1882-1948	100 1 \$a Lobato, Monteiro, \$d 1882-1948
245 10 a Cidades mortas h gravação de som / c Monteiro Lobato ; ledor: Valéria Pessoa. -	245 1 0 \$a Cidades mortas \$h [gravação de som] / \$c Monteiro Lobato ; ledora Valéria Pessoa

260 __ a São Paulo : b Fundação Dorina Nowill para Cegos, c [2010?]	260		\$a São Paulo : \$b Fundação Dorina Nowill para Cegos, \$c [2010].
300 __ a 1 disco sonoro : b digital, estéreo ; c 4 3/4 pol.	300		\$a 1 disco sonoro : \$b digital, MP3 ; \$c 12 cm
500 __ a Exigências do sistema: MP3.	521	8	\$a De acordo com a letra "d" do inciso I do artigo 46 da Lei 9.610/98: para uso exclusivo de deficientes visuais.
590 __ a Uso restrito aos funcionários da BN.			
595 __ a BNB c 05/10			
650 04 a Contos brasileiros.	650	0 4	\$a Contos brasileiros
		0 4	\$a Literatura brasileira \$x Ficção
		0 4	\$a Livros falados
650 04 a Livros falados.			
700 1_ a Pessoa, Valéria Maria.	700	1	\$a Pessoa, Valéria Maria
710 2_ a Fundação Dorina Nowill para Cegos.	710	2	\$a Fundação Dorina Nowill para Cegos
852 __ a Obras Gerais	856	4	Sz Imagem Su https://sou.ucs.br/pergamumweb/vinculos/000004/0000045B.jpg
949 __ a 1.304.687 DL 27/09/2010			
990 __ a Livro			

Fonte: Do autor (2020).

Quadro 18 - Análise comparativa da obra LOBATO, Monteiro. Cidades mortas

Objeto 9	
Campos Marc – semelhanças e diferenças entre os catálogos	<p>Semelhanças: Ambos os catálogos têm os seguintes campos em comum para os itens: 001 (número de controle); 003 (número de controle); 005 (data e hora da última atualização); 008 (campo de tamanho fixo); 040 (fonte da catalogação); 100 (entrada principal para nome pessoal); (245 (título principal); 250 (edição); 260 (impreta); 300 (periodicidade); 650 (assunto – tópico); 700 (entrada secundária para nome pessoal).</p> <p>Diferenças: UCS tem o 521 (nota de público alvo). O 650 da UCS tem mais detalhes que o da BN. UCS tem o 765 (entrada de idioma).</p> <p>BN não tem o 521. BN não usa o 765. Na BN a Fundação Dorina Nowill também aparece no 710.</p>
Catalogação – qual o nível de descrição empregado por cada catálogo?	Pela utilização dos campos fica evidente nível 2 de descrição. Algumas das evidências: utilização de subcampo \$c no campo 300; presença da tradutora no subcampo \$c do campo 245.

Classificação – qual tabela utilizada? Ambos catálogos usam a mesma?	A BN utiliza a CDD na 23a edição e a UCS a utiliza a CDU.
Indexação – é exaustiva? Evidencia uso de vocabulário controlado?	As duas bibliotecas utilizam vocabulário controlado. Não são exaustivas na indexação, embora o SiBUCS apresente mais opções no 650.
Autoridades – estão descritas da forma mais completa? Existem remissivas (para responder esta pergunta, é necessário consultar também o catálogo de autoridades)?	Autoridade pessoa: UCS – completa, incluindo ano de nascimento, inclui remissivas; BN – completa, incluindo ano de nascimento, inclui remissivas; Assuntos: UCS – os dados são completos, com remissivas, a fonte positiva de dados é a BN e a LCSH. BN - os dados são completos, com remissivas. A fonte positiva dos dados é a FBN.
Outras – quaisquer outras observações que forem pertinentes à comparação dos catálogos.	-

Fonte: Do autor (2020).

Quadro 19 - Objeto 10

Referência (conforme a BN):	
STEEL, Danielle. Cinco dias em Paris. São Paulo: Fundação Dorina Nowill para Cegos, [2010?]. 1 disco sonoro, digital, estéreo, 4 3/4 pol.	
BN	SiBUCS
000 00993cam a22003017 4500	
001 000257499	1 308071
003 BR-RjBN	3 BR-CxU
005 20101209161550.7	5 20121128101545.0
	7 sd fsngnnuuued
008 100924s2010 spb 000 f por	8 101126s2010 spbnnn s# f por#d
035 __ a 2010092415071051med	
040 __ a BR-RjBN b por	40 \$a BR-CxU
041 1_ a por h eng	80 \$a 821.111(73)-31
082 04 a DISCO SONORO/813 2 22	90 \$d CDM \$a 821.111(73)-31 \$b S813c \$c 2010
092 __ a S. Mat. Especial/BEC	
100 1_ a Steel, Danielle, d 1947-	100 1 \$a Steel, Danielle, \$d 1947-

240 00 a Five days in Paris. l Português			
245 10 a Cinco dias em Paris h gravação de som / c Danielle Steel ; ledor: Beatriz Segal. -	245	1 0	\$a Cinco dias em Paris \$h [gravação de som] / \$c Danielle Steel ; ledora Beatriz Segal
260 __ a São Paulo : b Fundação Dorina Nowill para Cegos, c [2010?]	260		\$a São Paulo : \$b Fundação Dorina Nowill para Cegos, \$c [2010].
300 __ a 1 disco sonoro : b digital, estéreo ; c 4 3/4 pol.	300		\$a 1 disco sonoro : \$b digital, MP3 ; \$c 12 cm
500 __ a Tradução de: Five days in Paris.	521	8	\$a De acordo com a letra "d" do inciso I do artigo 46 da Lei 9.610/98: para uso exclusivo de deficientes visuais.
500 __ a Exigências do sistema: MP3.			
590 __ a Uso restrito aos funcionários da BN.			
595 __ a BNB c 05/10			
650 04 a Ficção americana.	650	0 4 0 4 0 4	\$a Ficção americana \$a Literatura americana \$x Ficção \$a Livros falados
650 04 a Livros falados.			
700 1_ a Segall, Beatriz, d 1926-2018	700	1	\$a Segal, Beatriz, \$d 1926-
710 2_ a Fundação Dorina Nowill para Cegos.	710	2	\$a Fundação Dorina Nowill para Cegos
852 __ a Obras Gerais	856	4	Sz Imagem \$u https://sou.ucs.br/pergamumweb/vinculos/000005/00000527.jpg
949 __ a 1.305.440 DL 04/10/2010			
990 __ a Livro			

Fonte: Do autor (2020).

Quadro 20 - Análise comparativa da obra STEEL, Danielle. Cinco dias em Paris

Objeto 10	
Campos Marc – semelhanças e diferenças entre os catálogos	<p>Semelhanças: Ambos os catálogos têm os seguintes campos em comum para os itens: 001 (número de controle); 003 (número de controle); 005 (data e hora da última atualização); 008 (campo de tamanho fixo); 040 (fonte da catalogação); 100 (entrada principal para nome pessoal); (245 (título principal); 250 (edição); 260 (imprenta); 300 (periodicidade); 650 (assunto – tópico); 700 (entrada secundária para nome pessoal).</p> <p>Diferenças: UCS tem o 521 (nota de público alvo). O 650 da UCS tem mais detalhes que o da BN. UCS tem o 765 (entrada de idioma).</p> <p>BN não tem o 521. BN não usa o 765. Na BN a Fundação Dorina Nowill também aparece no 710.</p>

Catálogo – qual o nível de descrição empregado por cada catálogo?	Pela utilização dos campos fica evidente nível 2 de descrição. Algumas das evidências: utilização de subcampo \$c no campo 300; presença da tradutora no subcampo \$c do campo 245.
Classificação – qual tabela utilizada? Ambos catálogos usam a mesma?	A BN utiliza a CDD na 23a edição e a UCS a utiliza a CDU.
Indexação – é exaustiva? Evidencia uso de vocabulário controlado?	As duas bibliotecas utilizam vocabulário controlado. Não são exaustivas na indexação, embora o SiBUCS apresente mais opções no 650.
Autoridades – estão descritas da forma mais completa? Existem remissivas (para responder esta pergunta, é necessário consultar também o catálogo de autoridades)?	Autoridade pessoa: UCS – completa, incluindo ano de nascimento, inclui remissivas; BN – completa, incluindo ano de nascimento, inclui remissivas; Assuntos: UCS – os dados são completos, com remissivas, a fonte positiva de dados é a BN e a LCSH. BN - os dados são completos, com remissivas. A fonte positiva dos dados é a FBN.
Outras – quaisquer outras observações que forem pertinentes à comparação dos catálogos.	-

Fonte: Do autor (2020).

3.6 CONFERÊNCIAS COM BIBLIOTECÁRIOS DO SIBUCS

Nesta seção são apresentados relatos das conferências realizadas ao longo do mês de novembro com os profissionais do SiB da UCS. Os encontros aconteceram de maneira virtual, tendo como objetivo expandir o entendimento dos estagiários acerca das dinâmicas de trabalho em unidades de informação do tipo bibliotecas universitárias. As capacitações aconteceram por meio do Google Meet e estão disponíveis no Youtube.

3.6.1 Roda de conversa sobre atendimento

Esta atividade aconteceu em 3 de novembro de 2020. Os bibliotecários Márcia Servi Gonçalves (CRB 10/1500) e Diego Fabrício Kroth (CRB 10/1607) foram os responsáveis por apresentar a estrutura de atendimento do SiB da UCS, relatando as particularidades da tarefa. Na UCS os encarregados revelaram que a área chama “Atendimento” e não o habitual “Serviço de referência”.

Márcia e Diego se intercalam para fazer a supervisão do trabalho na área, que é dinâmico e envolve o contato com as outras seções da biblioteca, bem como tem forte relação com a gestão de pessoas e com o planejamento. O atendimento e o contato com os usuários é realizado

por uma equipe de dez auxiliares de biblioteca, organizados de maneira a cobrir todos os turnos em que a biblioteca está aberta. Eles ficam posicionados fisicamente na seção geral da biblioteca, na seção de periódicos, na sala de pesquisa e videoteca, no balcão de devoluções e no balcão de empréstimos.

Os profissionais não deixaram de comentar os impactos da pandemia na área de atendimento da biblioteca, o que representou mais demandas para toda a equipe. Isso aconteceu especialmente no momento de preparar todo o trabalho para o atendimento remoto e depois no momento de iniciar a preparação para o retorno do atendimento presencial preconizando as orientações de biossegurança para contato com os usuários e acondicionamento dos materiais recebidos. Mudanças nas rotinas da biblioteca tiveram um forte impacto nesta área, como, por exemplo, quando se optou por receber materiais das bibliotecas setoriais na BICE, em Caxias.

Parte do trabalho do atendimento envolve a atualização frequente de manual, considerando que todas as tarefas devem estar documentadas, bem como as respostas mais comuns demandadas pelos usuários. A dupla responsável por apresentar a área também relatou que existem manuais para as tarefas e fluxos de trabalho.

Não existem prazos para respostas, porém a área de atendimento busca ser ágil, respondendo rapidamente. Da mesma forma, quando a demanda de atendimento vem de outras unidades de informação do Sistema, as setoriais, a prioridade para responder é tão logo quanto for possível.

A oferta de capacitações à comunidade usuária é uma outra tarefa da área de atendimento. Em geral é sob demanda, apresentada especialmente por professores da Universidade, sendo que as atividades propostas pela biblioteca de maneira voluntária não ganharam boa adesão.

Os desafios da área de atendimento são se manter atualizado, lidar com as críticas que são naturais ao processo de lidar com as pessoas e aprender com os erros. Os bibliotecários também relatam que o ápice do atendimento foi entre os anos de 2008 e 2010 e que, atualmente, percebe-se uma demanda crescente por materiais virtuais.

3.6.2 Roda de conversa sobre gestão

A roda de conversa foi realizada em 10 de novembro de 2020 (SILVEIRA, 2020). A bibliotecária que atendeu aos estudantes foi a gerente do Sistema de Bibliotecas, Michele Marques Baptista (CRB10/1633). O SiB UCS é composto por 12 diferentes unidades de informação. São três em Caxias e outras nove em outras cidades. Das unidades setoriais não

localizadas em Caxias, uma - a de Torres -, está em fase de implantação no momento da realização deste estágio. Além das bibliotecas, compete à gestora do SiB a gestão do Arquivo Central da UCS, para documentos administrativos, desde 2015. Este é o amplo ambiente informacional sob competência da bibliotecária Michele.

A equipe sob sua supervisão é composta por 34 profissionais vinculados à BICE (bibliotecários, auxiliares de biblioteca e arquivistas) e outros 14 às bibliotecas setoriais, além de mais cinco funcionários terceirizados na Biblioteca Central. O número total de funcionários, considerando os terceirizados, chegou próximo aos 90 em determinado momento na história do SiB. O Sistema chegou a ter mais de 1 milhão de itens catalogados.

A gestora se concentra em grandes projetos que abarcam os ambientes que envolvem o SiB e na gestão de pessoas. As atribuições são amplas mas, principalmente, gerenciar planos, pessoas e equipes de trabalhos, tarefas e recursos materiais físicos e financeiros, observando a execução das trabalho para as metas institucionais. Abaixo, conforme dados elaborados por Baptista e apresentados no evento com os estudantes, está a lista de atribuições da bibliotecária gestora do Sistema.

- Planejar, administrar e supervisionar as atividades administrativas e técnicas do SiBUCS e Arquivo Central.
- Administrar atividades essenciais às bibliotecas do SiBUCS, orientando os bibliotecários e demais colaboradores, a fim de obter qualidade e eficiência nos serviços prestados.
- Coordenar e manter todos os serviços que estruturam as bibliotecas do SiBUCS e Arquivo Central em harmonia, para que, através do fluxo de suas atividades, possam interagir entre si para a realização dos trabalhos.
- Selecionar e contratar colaboradores para o quadro funcional do SiBUCS e Arquivo Central.
- Coordenar e controlar os diferentes horários e funções dos colaboradores do SiBUCS e Arquivo Central.
- Coordenar os processos de planejamento estratégico do SiBUCS e Arquivo Central.
- Supervisionar solicitações de compra, aquisições de materiais e equipamentos e manutenções necessárias.
- Supervisionar o uso de materiais e equipamentos, bem como o zelo atribuído ao patrimônio da instituição.
- Aplicar técnicas de marketing, liderança e de relações interpessoais.
- Realizar reunião periodicamente com a equipe para conhecimento das ações planejadas aos serviços administrativos e técnicos.
- Propor a contratação de pessoas ou de serviços necessários ao bom andamento das atividades.
- Projetar, organizar e executar a capacitação dos colaboradores.
- Zelar pelas boas relações interpessoais.
- Representar o SiBUCS e Arquivo Central na pesquisa e extensão da UCS.
- Implementar e acompanhar o cumprimento de procedimentos administrativos nos setores, nas bibliotecas do SiBUCS e no Arquivo Central.
- Administrar a infraestrutura e acervos das bibliotecas do SiBUCS e Arquivo Central.
- Supervisionar a ordem e a limpeza nas bibliotecas e Arquivo Central.
- Coordenar a elaboração de publicações editadas e/ou sob responsabilidade das bibliotecas, supervisionando a sua divulgação.
- Buscar patrocínios e parceria para o desenvolvimento de projetos e serviços.
- Elaborar projetos, visando ou não à captação de recursos.
- Redigir textos informativos sobre eventos, folders, catálogos, manuais, regulamentos, políticas, cartazes, relatórios, etc.
- Participar da formação de recursos humanos na sua área, realizando capacitações e reuniões com os colaboradores, orientando, quando necessário, as atividades de atuação, bem como
- Buscar e manter atualizadas informações inerentes a novas tecnologias desenvolvidas no mercado para bibliotecas e arquivo, a fim de dinamizar os serviços prestados.
- Propor à Pró-Reitoria

Acadêmica, no início de cada ano letivo, as normas que devem reger o funcionamento do SiBUCS e Arquivo Central. • Planejar contratos com bases de dados/livros digitais e demais fornecedores de materiais bibliográficos. • Promover e manter o diálogo com o corpo discente e docente da UCS. • Promover eventos culturais, capacitações e palestras. • Planejar e desenvolver planos de investimentos às bibliotecas e Arquivo Central de acordo com suas necessidades. • Manter relação com os serviços terceirizados. • Estabelecer o orçamento financeiro. • Avaliar os tipos de obras e sua disponibilização • Administrar o desenvolvimento apropriado do acervo. • Automatizar e manter automatizadas as bibliotecas do sistema. • Fornecer orientação às bibliotecas setoriais. • Acompanhar e auxiliar o processo de aquisição bibliográfica para os cursos da instituição. • Desenvolver trabalhos pertinentes ao SiBUCS e Arquivo Central e apresentá-los em eventos. • Colaborar com o desenvolvimento de sistemas informacionais da UCS, assim como o Repositório Institucional. • Desenvolver pesquisas de satisfação com os usuários. • Verificar tópicos disponibilizados na Avaliação online da instituição referentes às bibliotecas. • Acompanhar Comissões de Avaliação do MEC para os cursos avaliados. • Coordenar a agenda de visitas/oficinas/capacitações e outras. • Coordenar o "Fale com a biblioteca", a "Ouvidoria" e o "Sistema OTRS". • Executar outras atribuições, dentro dos limites de sua competência, que lhe forem solicitadas pelas autoridades acadêmicas².

Como é possível perceber o descritivo das atividades de gestão é muito amplo. Ele apresenta mais de 40 pontos atinentes à função de bibliotecário gestor na UCS. Algumas das funções demandam maior envolvimento, outras menos. Algumas demandam trabalho mais frequente, outras não. Mas todas refletem o ambiente dinâmico que se coloca ao gestor de unidades de informação e sistemas de bibliotecas.

3.6.3 Roda de conversa sobre processamento técnico

Ocorreu no dia 11 de novembro de 2020, com as bibliotecárias Ana Guimarães Pereira (CRB 10/1460), Carolina Machado Quadros (CRB 10/2236), Michele Fernanda Silveira da Silveira (CRB 10/2334) e Paula Fernanda Fedatto Leal (CRB 10/2291). Além das quatro profissionais, atuam na área dois auxiliares de biblioteca e um estagiário. Cada uma das bibliotecárias da área do processamento técnico foi responsável por apresentar um aspecto do trabalho desenvolvido. O setor de Processamento Técnico do SiBUCS tem como finalidade, por meio das representações temática e descritiva, realizar processamento técnico (catalogação, indexação e classificação), de materiais bibliográficos e especiais (impressos, eletrônicos e digitais) que integram o acervo do Sistema.

Os instrumentos de trabalho são diversos, em geral tabelas e manuais. Para a catalogação dos materiais bibliográficos utilizam-se os seguintes padrões: a Classificação Decimal Universal (CDU), na edição padrão internacional em Língua Portuguesa (de 1999); a

² Texto oral, de Michele Marques Baptista, em uma chamada no Google Meet.

CDU na 2a. edição padrão internacional em Língua Portuguesa (de 2007); a Cutter-Sanborn three-figure author table (de 1969); o Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2), 2a. edição (de 2002); o software para o gerenciamento, Pergamum, adquirido em 1998. Por fim, também é utilizado o catálogo decisório disponível no blog do SiB, em <https://processotecnicoucs.wordpress.com/>.

As atividades da área incluem a representação descritiva, a representação temática, o preparo para circulação, a catalogação na fonte, o controle do almoxarifado, o Repositório Institucional, a atualização do blog do Processamento Técnico, a realização de capacitações e revisões, além do envolvimento em projetos do SiBUCS.

Em relação aos procedimentos técnicos, eles estão separados por atribuições dos auxiliares e atribuições dos bibliotecários.

Os auxiliares têm como função a pesquisa na base de dados local, a pesquisa na Rede Pergamum, na Library of Congress (LC) e na Biblioteca Nacional (BN); além da criação de acervos e inserção de exemplares e a eventual correção ou equivalências em cadastros para a efetivação dos registros criados.

Os bibliotecários, por outro lado, realizaram a correção obrigatória de todos os parágrafos previamente inseridos pelos auxiliares; a verificação do cadastro de acervo; verificação dos exemplares, do cadastro de fornecedores e editoras. Também realizam as transferências de autoridade e fornecedor ou editora. É atribuição deles o controle do catálogo de autoridades, a atualização da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e do Repositório Institucional e a manutenção do blog.

Quando o item é recebido pela área de processamento técnico, o primeiro passo é verificar a existência prévia do exemplar no acervo. Observa-se se os dados são os mesmos. Se sim, acrescenta-se no acervo já criado. Caso não, cria-se um novo acervo. Nos acervos novos é feita uma pré-catalogação pelos auxiliares, que preenchem com as informações encontradas na obra e as bibliotecárias revisam e completam os campos 007, 008, 80, 90. 1XX, 6XX, 7XX. 8XX.

Atualmente o Online Public Access Catalogue (OPAC) do SiBUCS está híbrido, com registros no formato AACR2 e em Recurso: Descrição e Acesso (RDA).

O SiBUCS se utiliza das seguintes fontes para controle de entrada de dados de autoridades no catálogo: Library of Congress Authorities, Catálogo de Autoridades da Biblioteca Nacional, Catálogo de Autoridades da Rede Pergamum e Descritores em Ciências da Saúde (DECS).

Após o processamento técnico acontece a preparação para a circulação. Os itens físicos são marcados com um carimbo de identificação da biblioteca, e também com uma estrela na lombada, personalizada por biblioteca do Sistema, que indica à qual unidade de informação o item pertence.

O Sistema de Bibliotecas assina plataformas de e-books disponíveis no mercado, a Biblioteca Virtual (BV) e a Minha Biblioteca. As bases disponibilizam seus metadados para que as instituições possam realizar a importação nos sistemas de gerenciamento de bibliotecas. No entanto, a representação descritiva dos registros disponibilizados pelas plataformas pode apresentar e estarem, muitas vezes, incompletos. O SiBUCS opta por utilizá-los no nosso OPAC mesmo assim. Os aspectos positivos da utilização, informam as bibliotecárias, se sobrepuseram aos negativos, uma vez que os dados das plataformas possibilitam a vinculação nos planos de ensino e conseqüentemente a geração de relatórios para o MEC. A atualização das informações pode ser realizada com maior rapidez e proporciona agilidade em um levantamento bibliográfico, pois são agrupados os dados em uma única plataforma de busca.

A catalogação na fonte é elaborada por um bibliotecário de acordo com as regras estabelecidas pelo Código Catalogação Anglo-Americano (AACR2). São confeccionadas gratuitamente para dissertações e teses defendidas na UCS, obras (impressas e em recurso eletrônico) editadas pela Editora da UCS (Educs) e publicações das áreas do conhecimento e coordenadas pela da Universidade.

As revisões são realizadas geralmente no período das férias universitárias, quando são realizadas correções de inconsistências no catálogo, padronização de classificação, padronização de descritores, editoras, etc. Tudo é registrado em um controle das revisões (planilha com descrição do tipo de correção e quando foi realizada).

No SiBUCS, na área do processamento técnico, também é realizado, desde 2005, o trabalho de identificação e catalogação das obras raras. São 2.088 exemplares, entre livros, manuscritos e fascículos de periódicos identificados no acervo. Os critérios estabelecidos e adotados para a seleção das obras são parte do trabalho da bibliotecária Márcia Carvalho Rodrigues.

3.6.4 Roda de conversa sobre restauração

O evento aconteceu em 11 de novembro de 2020. A bibliotecária Paula Fernanda Fedatto Leal (CRB 10/2291) foi a responsável por ministrar a atividade. De início informou que não é restauradora, da mesma forma que as duas profissionais auxiliares que atuam na área

além dela. Paula divide as funções na área de restauração com o trabalho na área de processamento técnico.

Esta área do SiBUCS realiza reparos e restauração em obras físicas, além de confecção de capas duras e acondicionamentos para obras. Paula revelou que a área ocupa um espaço no terceiro pavimento da BICE, em Caxias, e que realiza os reparos em todas as obras que compõem o Sistema. Antigamente a restauração também era feita nas bibliotecas setoriais. A equipe da área de Atendimento, que recebe os itens devolvidos, é quem identifica os materiais que precisam de reparos.

A área trabalha com diferentes objetos, como prensas, furadeiras, tesouras, bisturis, solventes, por isso a necessidade de um espaço maior, já que o trabalho é permanente, também para respeitar as diferentes etapas que pelas quais a obra precisa passar até que a restauração esteja concluída. Dados recentes da área permitem saber que, em 2019, foram restauradas 1.173 obras na BICE e outras 739 das bibliotecas setoriais. Também foram confeccionados 323 acondicionamentos de obras raras que, na UCS, não passam por restauração, visando preservar a integralidade da obra nas condições às quais se teve acesso, preservando assim o objeto para evitar deterioração maior a partir daquele momento.

Os principais agentes causadores de problemas para os materiais do acervo do SiBUCS são os físicos, como luminosidade, temperatura e umidade; os biológicos, como insetos, fungos e roedores; os químicos, como a acidez do papel, a poluição atmosférica, tintas, colas e removedores; os ambientais, como má ventilação e a poeira.

O SiBUCS é bastante ativo na realização de campanhas com o intuito de educar a comunidade usuária para a preservação dos itens emprestados, uma vez que os usuários, quando não observam as condições corretas de uso, se configuram como o grande vilão das obras físicas. A conscientização perpassa a comunicação com a comunidade da biblioteca, primando pela preservação para evitar a restauração.

3.6.5 Roda de conversa sobre aquisição

Teve espaço em 13 de novembro de 2020 a roda de conversa sobre a aquisição, ministrada pela bibliotecária Carolina Meirelles Meroni (CRB 10/2187). A aquisição de materiais para as bibliotecas universitárias do SiBUCS é centralizada na BICE. A equipe de Carolina, desta forma, é responsável por receber e conferir todas as obras que chegam ao acervo do ecossistema de bibliotecas da UCS. Os jornais diários e as revistas também, com a ressalva

de que, nas unidades da UCS fora de Caxias, as bibliotecas setoriais recebem estes materiais pela questão prática da logística de entrega.

O trabalho na área da aquisição do SiBUCS possui estreita relação com outros setores da Universidade, com destaque para a área de reconhecimento de cursos e o setor de compras. Em relação ao primeiro, é dali que vem a demanda à BICE pela compra de obras e, em relação ao segundo, é da BICE que parte a demanda pela aquisição de itens para o acervo.

A área de aquisição é responsável pela criação da cotação de compra, apenas, verificando quantidades e títulos necessários. O SiBUCS não tem orçamento próprio para a aquisição. A verba é oriunda de outros centros de cursos, em geral da área da Universidade a demanda pela aquisição está diretamente relacionada. Existem diferentes modalidades por meio da qual um item pode passar a integrar o acervo. São elas: compra, doação e permuta.

Os usuários, discentes, docentes, funcionários da UCS podem sugerir a compra de títulos, que pode ser acatada a partir da análise da pertinência do material para a comunidade. Os relatórios gerenciais são importantes para este setor do SiBUCS, uma vez que, por exemplo, por meio da análise do histórico de empréstimo podem emergir conclusões acerca da circulação ou obsolescência do item. A assinatura de periódicos, jornais, revistas e bases de ebooks é parte das tarefas. Assinatura de ebooks é bastante dinâmica e pode ser realizada de forma perpétua ou por meio da aquisição de pacotes.

A área também realiza o pré-processamento técnico e o remanejamento de itens entre as unidades de informação do Sistema.

A comunicação da biblioteca também é supervisionada por Carolina. Esta é uma área na qual o SiBUCS é uma entidade pioneira, realizando um grande trabalho de divulgação do Sistema à comunidade potencial usuária e usuária ativa dos serviços. Trabalha-se com um planejamento mensal das postagens em canais oficiais: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, blog e e-mail marketing, este último com milhares de usuários cadastrados.

3.7 ELABORAÇÃO DE SERVIÇO A SER OFERTADO PELO SIBUCS

Sugere-se que o Sistema de Bibliotecas da UCS realize levantamento bibliométrico para pesquisas científicas como serviço adicional a ser ofertado à comunidade usuária. Ao longo das pesquisas e tarefas que culminaram com a escrita deste relatório não se identificou o serviço de levantamento bibliométrico para estudantes e pesquisadores como parte do catálogo de serviços do Sistema da UCS, nem de outras IES.

A iniciativa seria importante para professores orientadores e orientandos de todos os níveis de ensino (graduação e pós-graduação lato e stricto sensu), bolsistas de todas as categorias e pesquisadores. Seria uma estratégia para qualificar ainda mais a pesquisa científica da Universidade, uma vez que o profissional da informação é preparado para reconhecer fontes científicas fidedignas e, também, material científico de qualidade.

Em larga escala este novo serviço poderia representar ganhos para a qualidade geral da pesquisa realizada na UCS, aumentando a relevância científica institucional e sua reputação no meio acadêmico por meio da publicação de material científico - artigos, TCCs, dissertações, teses - com cada vez mais qualidade.

Sabe-se que não é difícil encontrar fontes científicas de má qualidade e pesquisas baseadas em premissas problemáticas na internet, ferramenta a qual as pessoas recorrem para realizar seus levantamentos bibliográficos. O problema reside, justamente, em saber reconhecer qual informação é melhor qualificada para ser reproduzida, o que deve e o que não deve ser citado, ou a qual pesquisador e qual revista recorrer. O profissional bibliotecário mobiliza os conhecimentos necessários para esta tarefa de maneira mais natural, mesmo que não seja um profissional da área que terá a tarefa de investigar para encontrar o melhor conteúdo. Critérios mais objetivos, como a posição da revista em rankings consolidados e o fator de impacto da revista a ser recorrida, por exemplo, poderiam ser observados pelo bibliotecário quando fosse sugerido o uso de determinado estudo como referência em detrimento de outro.

Defende-se que não seria uma maneira de tirar a autonomia do pesquisador nesta etapa do fazer científico que é a de fundamentar o seu trabalho sobre conhecimentos prévios mas, sim, otimizar o processo - o que pode ser construído, inclusive, em conjunto com ele. Haveria a possibilidade de aplicar uma pesquisa prévia com os usuários medindo a intenção do uso do possível serviço caso ele existisse. Caso a pesquisa indicasse a intenção de uso do serviço a divulgação poderia acontecer para a comunidade usuária do SiBUCS ou vinculada à UCS por meio dos canais oficiais do Sistema, com foco nos docentes, para que divulguem a informação aos seus estudantes e orientandos; bem como com foco nos pesquisadores.

O serviço seria desempenhado pelos bibliotecários da área de Atendimento da Biblioteca. Seriam necessárias horas de trabalho contratadas pela biblioteca para o atendimento da nova demanda. Sugere-se que, inicialmente, que os profissionais já contratados dessem conta de atender e, se observado o aumento da procura, contrata-se alguém para esse suporte. O responsável pelo atendimento precisa de uma estação de trabalho com computador conectado à internet para acessar as bases de dados disponibilizadas pela instituição.

A oferta do serviço à comunidade aconteceria de maneira contínua, sem ser em algum

momento específico do ano. O interessado entraria em contato pelos canais da Biblioteca e agendaria uma conversa para que o bibliotecário pudesse compreender a demanda e auxiliar. Após isso seria acordado um prazo de cinco dias úteis para que o bibliotecário entregasse o levantamento bibliográfico.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A comunidade universitária da UCS tem à sua disposição um espaço rico para preservação e amparo à circulação da informação científica e cultural produzida dentro e fora da universidade. Da mesma forma, as comunidades universitárias da FURG, da PUCRS, da UFRGS, outras entidades que estiveram reunidas na realização deste relatório de estágio. Estas foram as organizações por meio das quais o estagiário teve experiências e articulou os conhecimentos abordados ao longo de diferentes etapas do curso de Biblioteconomia da UCS, podendo ampliar a capacidade de relacionar os conhecimentos teóricos das 34 disciplinas que compõem a grade curricular do bacharelado à prática profissional a partir de relatos de bibliotecários atuantes em unidades de informação diversas.

Sob certos aspectos, como o da diversidade das experiências, a realização do estágio obrigatório de maneira virtual amplia o poder de troca entre o estudante e mais de uma organização - diferente do que aconteceria se o estágio fosse realizado na presencialidade, em apenas uma unidade de informação. É quase como se o estagiário tivesse à sua disposição todas as instituições às quais pudesse acessar por meio da Internet.

O fato é importante para confrontar diferentes práticas bibliotecárias, diferentes formas de organização setorial e hierárquica entre as organizações, diferentes maneiras de oferecer serviços, além de poder evidenciar a diversidade organizacional no tange que à centralidade da biblioteca enquanto espaço à disposição da comunidade acadêmica e do entorno da organização. Tendo este estágio sido realizado de forma virtual, algumas sugestões que o estagiário curricular registra dizem respeito à possibilidade da realização de atividades práticas de maneira virtualizada. Pensa-se ser possível que os profissionais do SiBUCS, por serem da mesma instituição que oferta o curso de Biblioteconomia, poderiam estar à disposição para que os estudantes acompanhassem virtualmente algumas etapas do trabalho na biblioteca sendo realizadas em tempo real. Não se vê grandes limitações técnicas em torno da sugestão, excetuando, talvez, incompatibilidade de agendas entre estagiários e profissionais. Obviamente com negociação pensa-se que seja possível realizar a atividade.

Em relação aos conhecimentos mobilizados para a realização deste estágio, faz-se ressalvas. Uma delas é em relação às disciplinas de Representação Descritiva e Representação Temática, que são realizadas em etapas anteriores do curso e se tornam imprescindíveis para o momento do estágio que busca exercitar o processamento técnico comparado. Quando o estudante não atua na área retomar estes conhecimentos tempos depois do encerramento das disciplinas é algo que é uma perspectiva muito distante, quase como começar do zero.

A segunda ressalva é que, a partir da participação em eventos propostos como parte do estágio curricular virtual, nos quais profissionais relataram o trabalho com a biblioteconomia em interface com a tecnologia da informação, fica evidente que a formação nas disciplinas de Bases de Dados para Unidades Informacionais e Informação na Web tida pelo estudante em etapas prévias do bacharelado não dão conta de abraçar o estudo sobre repositórios institucionais e bases dados satisfatoriamente. Em parte, talvez, em virtude existirem mudanças significativas na área e de modo frequente, de maneira que os currículos não conseguem acompanhar propriamente.

REFERÊNCIAS

BAPTISTA, M. M. Regulamento do Sistema de Bibliotecas da Universidade de Caxias do Sul (SiBUCS). UCS, 2016. Disponível em: https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/regulamento-bice_2.pdf. Acesso em: 11 dez. 2020.

BAPTISTA, M. M. Serviço de disseminação informacional de criação do Repositório Institucional da UCS. **BiblioCanto**, v. 3, n. 2, p. 81-100, dez. 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/bibliocanto/article/view/12984/8901>. Acesso em: 11 dez. 2020.

BAPTISTA, M. M.; GONÇALVES, M. S. Estudo do Usuário nas Bibliotecas da Universidade de Caxias do Sul. **Bibliotecas Universitárias**, v. 4, n. 2, p. 32–48, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistarbu/article/view/3108>. Acesso em: 11 dez. 2020.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL – FUCS. A FUCS. **FUCS**, 2020. Disponível em: <https://fundacao.ucs.br/>. Acesso em: 11 dez. 2020.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL – FUCS. Relatório Social. **FUCS**, 2016. Disponível em: <https://www.ucs.br/site/fundacao/relatorio-social-2016/>. Acesso em: 11 dez. 2020.

GIL, A.C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1994.

HUBNER, M. L. F.; KUHN, A. C. A. Bibliotecas Universitárias como espaços de aprendizagem. **BIBLOS**, v. 31, n. 1, p. 51-72, ago. 2017. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/biblos/article/view/6509>. Acesso em: 11 dez. 2020.

LAZZARI, Aline. O que aconteceu em 2017 no Sistema de Bibliotecas da UCS. Disponível em: <https://bibliotecaucs.wordpress.com/2018/03/23/o-que-aconteceu-2017/>. Acesso em: 11 dez. 2020.

LAZZARI, Aline. O que aconteceu nas Bibliotecas UCS em 2018. **Biblioteca UCS**, 14 fev. 2019. Disponível em: <https://bibliotecaucs.wordpress.com/2019/02/14/o-que-aconteceu-nas-bibliotecas-ucs-em-2018/>. Acesso em 11 dez. 2020.

SERRA, L. G. Livros Digitais, Bibliotecas e o Desenvolvimento de Coleções. *In*: MELLO, J.; ALMEIDA, J. F. V. R. (org). **Gestão de coleções em unidades informacionais**. Natal: IFRN, 2017. p. 110-142. disponível em:

<https://memoria.ifrn.edu.br/bitstream/handle/1044/1509/GESTA%CC%83O%20DE%20COL%CC%A7O%CC%83ES.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 11 dez. 2020.

SILVEIRA, João. Roda de conversa - Gestão BICE 10.11.2020. **YouTube**, 11 nov. 2020.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Yr08olsSw0I&ab_channel=JoaoSilveira. Acesso em: 11 dez. 2020.

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL – UCS. 50 anos 1970-2020 - Biblioteca Central. UCS, 2020a. Disponível em: <https://www.ucs.br/site/biblioteca/50-anos/>. Acesso em: 11 dez. 2020.

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL – UCS. A universidade hoje. UCS, 2020b. Disponível em: <https://www.ucs.br/site/institucional/a-ucs-hoje/>. Acesso em: 11 dez. 2020.

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL – UCS. Biblioteca central. UCS, 2020c. Disponível em: <https://www.ucs.br/site/biblioteca/biblioteca-central/>. Acesso em: 11 dez. 2020.

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL – UCS. Biblioteca Central da UCS completa 50 anos na difusão de informação, pesquisa e conhecimento. UCS, 30 abr. 2020d. Disponível em: <https://www.ucs.br/site/revista-ucs/revista-ucs-10a-edicao/institucional/>. Acesso em: 11 dez. 2020.

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL – UCS. Blog do Sistema de Bibliotecas da UCS. UCS, 2020e. Disponível em: <https://www.ucs.br/site/revista-ucs/revista-ucs-10a-edicao/institucional/>. Acesso em: 11 dez. 2020.

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL – UCS. Repositório Institucional da UCS. UCS, 2020f. Disponível em: <https://repositorio.ucs.br/xmlui/>. Acesso em: 11 dez. 2020.

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL – UCS. Revista UCS. UCS, 2016. Disponível em: <https://www.ucs.br/site/revista-ucs/revista-ucs-10a-edicao/institucional/>. Acesso em: 11 dez. 2020.

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL – UCS. Serviços. UCS, 2020g. Disponível em: <https://www.ucs.br/site/biblioteca/servicos/>. Acesso em: 11 dez. 2020.

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL – UCS. Sistema de bibliotecas. UCS, 2020g. Disponível em: <https://www.ucs.br/site/biblioteca/sistema-de-bibliotecas/>. Acesso em: 11 dez. 2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU. Como elaborar um ARTIGO CIENTÍFICO. **Meninas da Física**, 14 set. 2020. Disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=GWJOG2YXoEA&t=1744s&ab_channel=MeninasdaF%C3%ADsica. Acesso em: 11 dez. 2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS. Super 8: o curso. **UFRGS**, 2020. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/super8/o-curso/>. Acesso em: 11 dez. 2020.